

Additív gyártás végeselemes modellezése:

Gradiens anyagok nyomtatása és viselkedése

Jelentés

Név	Összefoglaló
Péter András	Projektvezető, projekt során teljes szakmai koncepció megvalósítása, bevont munkavállalók feladat kiosztása, szolgáltatókkal való szakmai egyeztetések végzése
Hably Alexandra	Gradiens szerszámok/alkatrészek SLS additív és CNC szubtraktív eljárásokkal kapcsolatos kutatások végzése, szerszám és alkatrész készítő berendezések vezérlésének kutatása (gradiens anyagok létrehozása esetén), gradiens szerszámok/alkatrészek CAM modelljeinek létrehozása
Majoros István	Gradiens szerszámok/alkatrészek tervezése, kutatási eredmények feldolgozása, javaslattétel szakterület szerszám/alkatrész készítés metodika meghatározására
Himinec Vladimir	Gradiens szerszámok/alkatrészek tesztelési metodikájának specifikációja, kutatási eredmények ellenőrzése
Kravcsenkó Tamás	Gradiens szerszámok/alkatrészek tervezése, kutatási eredmények feldolgozása, javaslattétel szakterület szerszám/alkatrész készítés metodika meghatározására
Naár János	Gradiens szerszámok/alkatrészek tervezése, kutatási eredmények feldolgozása, javaslattétel szakterület szerszám/alkatrész készítés metodika meghatározására
Salgó Iván	Gradiens szerszámok/alkatrészek vegyészet jellegű vizsgálatainak kidolgozása, tesztelési metodika meghatározása, kutatási eredmények (gradiens tulajdonságok vegyészeti hatásai) feldolgozása
Varsavszkij Vlagyimir	Gradiens szerszámok/alkatrészek tesztelési metodikájának specifikációja, kutatási eredmények ellenőrzése
Veress László	Gradiens szerszámok/alkatrészek gyártási sorának specifikálása kutatási eredmények alapján, szolgáltató partnerrel való egyeztetés, kivitelezés monitorozása
Horváth István	Gradiens szerszámok/alkatrészek tesztelési metodikájának specifikációja, kutatási eredmények ellenőrzése

2020. március

Tartalom

1	Funkcionálisan átmenetes fém anyagok additív gyártása: áttekintés	4
1.1	Bevezetés.....	4
1.2	LMD technológiával készült FGM anyagok.....	8
1.3	SLM technológiával gyártott FGM anyagok	13
1.4	Kihívásokkal kapcsolatos diszkusszió.....	17
1.5	Konklúzió	19
2	Lézeres anyagfelvitel (direct energy deposition, DED) végesselemes modellezése.....	25
2.1	A DED szimuláció áttekintése és osztályozása	25
2.2	A DED modul fő elemei és annak munkafolyamata	27
2.2.1	G-kód importálás	27
2.2.2	A pályák rugalmas meghatározása és kezelése	29
2.2.3	Az „Egy test” megközelítés és elemkészletek.....	30
2.3	DED modell létrehozása	31
2.3.1	Útmeghatározás G-kód nélkül (pályák manuális létrehozása).....	33
2.3.2	Út meghatározása G-kóddal (automatikus pálya létrehozás).....	37
2.3.3	Betét geometria.....	40
2.3.4	A szimuláció futtatása	44
3	Metaanyagok építésének szimulációja	47
3.1	Bevezetés.....	47
3.2	Vizsgált geometriák	48
3.3	Anyagminőségek	50
3.3.1	MS1, kód: A1	50
3.3.2	316L, kód: A2	53
3.3.3	TiAl6V4, kód: A3	56
3.3.4	AlSi10Mg; kód: A4	60
3.3.5	CoCr; kód A5	63
3.4	Eredmények.....	66

3.4.1	A hálózott geometriák	66
3.4.2	Az anyagminőség hatása a deformációra a G11-es geometrián	71
3.4.3	A cellaszám hatása az alakítási szilárdságra az A1 anyagminőségnél	76
3.5	Összefoglalás	81
4	Grádiens anyag strukturális viselkedése	83
4.1	Bevezetés.....	83
4.2	A modell felépítése.....	84
4.3	A vizsgált esetek	88
4.4	Eredmények.....	89
4.4.1	Hajlításra ellenálló elrendezés.....	89
4.4.2	Nagy szilárdságú homogén darab	91
4.4.3	Kis szilárdságú homogén darab	93
4.4.4	Képlékenyen hajló elrendezés.....	95
4.4.5	Bemetszett próbatest, kifelé pozitív szilárdság grádiens	97
4.4.6	Bemetszett próbatest, kifelé negatív szilárdság grádiens	99
4.5	Összefoglalás és értékelés	101

1 Funkcionálisan átmenetes fém anyagok additív gyártása: áttekintés

Forrás: Yitao Chen, Frank Liou: Additive Manufacturing of Metal Functionally Graded Materials: A Review, Solid Freeform Fabrication 2018: Proceedings of the 29th Annual International Solid Freeform Fabrication Symposium – An Additive Manufacturing Conference

Absztrakt

A funkcionálisan átmenetes anyagok (Functionally Graded Materials, FGM) jelentős kutatási érdeklődésnek örvendenek az anyagi tulajdonságaik fokozatos változásának köszönhetően, amely az inhomogén szerkezetből vagy kompozícióból fakad. Az elmúlt években széleskörűen vizsgálták a fém FGM anyagokat, amelyek additív gyártása az egyik legfontosabb előállítási megoldássá nőtte ki magát. Ezen kutatás célja a fém FGM anyagok additív gyártásával kapcsolatos tudományos eredmények áttekintése. Először bemutatásra kerülnek az FGM anyagok egyedi tulajdonságai, valamint előnyei. Ezt követően a fém additív gyártás két legjelentősebb formájának, nevezetesen a lézeres fémdepozíciónak (LMD) és a szelektív lézeres olvasztásnak (SLM) különböző FGM anyagok esetén való alkalmazhatóságával kapcsolatos tanulmányokat taglaljuk. Végezetül a fém FGM anyagok additív gyártásával kapcsolatos aggályokat tárgyaljuk, különös tekintettel a mechanikai tulajdonságokra és az ipari alkalmazhatóságra.

1.1 Bevezetés

A funkcionálisan átmenetes anyagok (FGM) igen fejlett anyagok, amelyek fő jellemzője, hogy tulajdonságaik az anyagon belüli lokáció függvényében változnak [1]. Az FGM anyagok ötlete a kompozitokból ered, amelyek esetében kettő vagy több alkotót ötvözve azok pozitív tulajdonságait használjuk ki [2]. A különböző alkotóelemek közötti hirtelen váltás azonban feszültséggyűjtő pontokat eredményez, ami delaminációhoz (rétegek felbomlása), és az anyag idő előtti tönkremeneteléhez vezet [1]. Ezen hátrányos tulajdonság kiküszöbölésének érdekében az FGM anyagoknál a különböző összetevők között úgy nevezett grádiens (átmeneti) zónát alakítanak ki. Az 1. ábra a kompozit és FGM anyagok közötti különbséget mutatja be. Az ábra (a) részén látható, hogy kompozit anyagok esetében az A és B anyagok közötti váltás hirtelen következik be, így az anyagi

tulajdonságokat jelölő $F(x)$ függvényben is éles ugrás jelenik meg. A határfelület két oldalán az éles változásból adódóan nagyon eltérhet a környezeti hatásokra adott válasz, amely sérüléshez vezethet. Ezzel szemben a (b) ábrán bemutatott FGM anyagok esetében A és B anyagok között grádiens zóna látható, melynek köszönhetően az $F(x)$ függvény folytonossága biztosítható. Az FGM technológiát Japán tudósok fedezték fel a '80-as években. Eredeti céljuk egy 1000 K mértékű hőmérséklet különbségnek ellenálló hőpajzs létrehozása [5]. Később számos műszaki területen alkalmazásra kerültek FGM anyagok, pl. az autó- és repülőgépiparban, implantátumoknál stb. [1, 6].

1. ábra: (a) A és B alkotót ötvöző kompozit anyag, amely esetében az $F(x)$ függvény szakaszos. (b) FGM anyag, A és B alkotó közötti átmenetes résszel, amely esetben az $F(x)$ függvény folytonos.

Számos módja létezik a FGM anyagok osztályozásának. Az átmenet típusa szerint megkülönböztethetünk lépcsősen átmenetes FGM anyagokat, valamint folytonosan átmenetes FGM anyagokat. Léteznek kompozíciójuk révén átmenetes FGM anyagok, illetve szerkezetük révén átmenetes FGM anyagok [61]. A kompozíció által átmenetes FGM anyagok esetében az átmenetet a kémiai összetétel fokozatos változása hozza létre, míg a szerkezetileg átmenetes FGM anyagoknál a térbeli struktúra változása (pl. porozitás) a felelős. A 2. ábrán látható FGM „A” anyag egy átmenetes porozitással rendelkező anyagot mutat, amelyben a pórusok mérete az átmenet irányában

fokozatosan változik. Az FGM „B” anyag esetében a rácsszerkezet vastagsága változik fokozatosan fentről lefelé haladva.

Az FGM anyagok hagyományos gyártási technológiái közé tartozik a gőzdepozíció (CVD, PVD) [9], a por metallurgia [7], valamint a centrifugális öntés [10]. A gőzdepozíciót vékony rétegű FGM anyagok esetében alkalmazzák. Magas energiafelhasználása és a mérgező melléktermékek miatt a gőzdepozíció nem egy környezetbarát megoldás az FGM anyagok tömeggyártására [3]. A tömeggyártáshoz por metallurgiát és centrifugális öntést alkalmaznak. A por metallurgiával történő gyártás során a por alapanyagot elő kell készíteni egy előre meghatározott diszperziós formulának megfelelően, rétegezni, amelyet a szinterezés követ [8]. Ezen lépésekből adódóan por metallurgiával csak szakaszos átmenet készíthető. Centrifugális öntés segítségével folyamatos átmenet készíthető, azonban hardveres korlátokból kifolyólag kizárólag hengeres testek gyártása oldható meg [11]. Az említett hagyományos gyártási eljárások mindegyike komoly gyártóeszközöket és összeállítási folyamatot igényel, így a gyártás rendkívül időigényes. Napjainkban az additív gyártás (AM) nagy népszerűségnek örvend. Az additív gyártás ASTM szerinti definíciója: „anyagösszekötő eljárás, amely során 3D modelladatok alapján, általában rétegről rétegre kerül felépítésre az objektum szemben a lefejtő gyártási megoldásokkal [15]”. A háromdimenziós számítógépes modellt CAD rendszerek segítségével vékony rétegekre szabdalunk, amelyeket egyenként egymásra helyezve felépül a kívánt alkatrész.

Az additív gyártásnak jelentős előnyei vannak a hagyományos alakadó eljárásokhoz képest, mint például a komplex és egyedi geometriák gyárthatósága, kevesebb szerszámzás és szerelés, valamint csekély mennyiségű hulladékképződés [16]. A fémek és ötvözeik fontos szerepet töltenek be a mindennapi életünkben, éppen ezért a fémek additív gyárthatóságát számos kutatás vizsgálta. A fémalkatrészek additív gyártásának két legjelentősebb eljárása a lézeres poradagolás (laser powder-fed, LPF) és a lézeres porágyas technológia (laser powder-bed, LPD) [17]. Az LPF az ASTM szerint a közvetlen energia depozíciós (direct energy deposition, DED) gyártási eljárások csoportjába tartozik. Az LPF folyamat során egy fókuszált lézersugarat alkalmaznak a fém alapanyag megolvasztására, ez a lézeres fémdepozíciós (LMD) eljárás. Eközben folyamatosan fújják a por részecskéket az olvadátközébe poradagoló segítségével. A rétegenkénti mozgást CNC vezérlés biztosítja, amíg a kész alkatrész fel nem épül. Az egész folyamat inert gázos légkörben zajlik az oxidáció megelőzése végett. Az LPB folyamat során a lézersugár szelektív módon megolvaszt egy rétegnyi port a porágyon, ez másnéven a szelektív lézeres olvasztás (SLM) technológia. A megolvad porszemcsék azonnal összekötődnek és megszilárdulnak. Amint egy réteg megszilárdult a poradagoló egy új rétegnyi port

terít szét a felületen, és folytatódik a folyamat [18]. A folyamat végére összeáll a kész 3D alkatrész, a maradék por pedig újrahasznosítható, ebből adódóan pedig alacsonyabb a hulladéktermelés, mint a hagyományos leválasztó eljárások esetében.

2. ábra: Szerkezetileg átmenetes FGM anyagok. (A) átmenetes porozitás (B) átmenetes rácsvastagság

Az additív módon gyártott fémek és az FGM anyagok gyors elterjedésének köszönhetően az FGM anyagok additív gyártása igen népszerűvé vált. Az LMD és SLM technológiákat különböző típusú fém FGM anyagokhoz alkalmazzák. Az LMD folyamat segítségével jól lehet kontrollálni a kémiai összetételt a különböző por alapanyagok adagolásának változtatásával, azonban a porozitás és a rácsvastagság szabályozásában nem túl hatékony. Ebből adódóan az LMD technológia alkalmasabb a kémiai összetétel szempontjából átmenetes FGM anyagok gyártására. A térbeli geometriában (pl. porozitás, rácsvastagság) átmenetes FGM anyagok gyártásához alkalmasabb az SLM technológia az anyagok pontos térbeli elosztása révén [61]. Habár számos áttekintő kutatás készült már az FGM anyagokról [1, 3, 4, 8, 12, 13], a fém FGM anyagok additív gyártásának átfogó ismerete még hiányzik. Ezen kutatás az LMD és SLM technológiák alkalmazásával gyártott szerkezetben és kompozícióban átmenetes fém FGM anyagokkal kapcsolatos publikációkat tekinti át. A fém FGM anyagok gyártásával kapcsolatos kritikus tényezőket alaposan taglaljuk.

1.2 LMD technológiával készült FGM anyagok

Az LMD technológia segítségével rugalmasan szabályozható a kémiai összetétel a pozíció függvényében a különböző fémporok arányának folyamatos változtatásával. Átmenetesen kevert fémport hoz létre rétegről rétegre. A felépítést követően az átmenetes kémiai összetétel átmenetes mechanikai tulajdonságokat eredményez. Ezen technológia különösen jól alkalmazható számos ipari területen, például az autó- és repülőgépiparban [14], ahol egyetlen fémmalkatrészben több kiemelkedő mechanikai tulajdonságra is szükség van [3]. Például egy forgácsolószerszám esetében nagy keménység és kopásállóság szükséges az él mentén, a szerszám többi részén viszont a szívós tulajdonság az előnyös. Homogén anyagok esetében általában két jó mechanikai tulajdonság, mint például a nagy keménység és szívósság ellentétes értelemben változik, együtt nem képesek jelen lenni. Az LMD technológia segítségével olyan alkatrészek tervezhetők kettő vagy több anyag egybeolvasztásával, amelyek képesek teljesíteni ezeket a speciális követelményeket. Ez a fejezet áttekinti az elmúlt időszak kutatásait az LMD technológiával történő fém FGM gyártás területén.

Az egyik fontos célja a LMD technológiával gyártott FGM anyagoknak, hogy fokozatosan adhassanak hozzá szilárdságnövelő fázist. Titánötvözeteket, különösen a Ti-6Al-4V ötvözetet gyakran alkalmazzák az alacsony sűrűségük, nagy szilárdság-tömeg arányuk és biokompatibilitásuk miatt. Jelentős mennyiségű kutatási tevékenység zajlott a titán-karbidokkal megerősített titánbázisú FGM anyagok alkalmazhatóságával kapcsolatban. Liu és Dupont sikeresen készítettek Ti/TiC FGM ötvözetet [20]. Később keménységvizsgálatok kivitelezésére is sor került [21, 22]. Zhang és társai [22] funkcionálisan átmenetes Ti-6Al-4V/TiC anyagot gyártott LMD technológia segítségével, lépcsős átmenettel: 10% TiC, 20% TiC, 30% TiC. A összetétel átmenet mentén tapasztalható keménységet is megvizsgálták. A Vickers keménység 300 HV1.0 értékről a Ti-6Al-4V alsó anyagrészben 600 HV1.0 értékre növekedett. Zhang és társai [21] 40 térfogatszázalékos Ti-TiC FGM anyagot (Ti-40vol.%TiC) gyártottak LMD technológia segítségével. Az anyagi összetétel változásának függvényében különböző rétegeknél különböző lézerparamétereket alkalmaztak. A Ti-40vol.%TiC FGM esetében a keménység a TiC tartalom függvényében folyamatosan növekedett, éles ugrások nélkül. Mahamood és társai [23] Ti-6Al-4V/TiC FGM anyagot gyártott 100% Ti-6Al-4V-ből kiindulva egészen 50%-os TiC tartalomig. A kopási térfogat vizsgálatával meghatározták, hogy az optimalizált paraméterek használatával

megnövelt kopásállóság érhető el. A szakadási tulajdonságok és a TiC hányad közötti kapcsolatot Li és társai [24] vizsgálták. Az 5% TiC tartalmú Ti-6Al-4V/TiC FGM anyag szakítószilárdsága kb. 12,3%-kal nagyobb a bázisanyagénál. Amikor azonban a TiC tartalom meghaladta az 5%-ot az FGM anyag szakítószilárdsága csökkenni kezdett. Az LMD technológiával előállított titán-karbiddal kiegészített titánötvözetekkel foglalkozó releváns tanulmányok eredményeit az 1. táblázat foglalja össze.

1. táblázat: LMD technológiával gyártott funkcionálisan átmenetes titánötvözet/TiC anyag tulajdonságai

Összetétel/Átmenet	Depozíciós hatások/Mechanikai tulajdonságok	Hiv.
100% Ti-6Al-4V-től 30% TiC-ig 10%-os lépcsőkkel	<ul style="list-style-type: none"> A keménység 300 HV1.0-ról 600 HV1.0-ra emelkedett Repedésmentesség 	[22]
100% Ti-től 40vol.% TiC-ig	<ul style="list-style-type: none"> A HV5-ös keménység folytonosan növekszik az átmenet mentén, kb 20mm-es távolságban már duplája az eredetinek. A nem megolvadt, illetve újraszilárdult TiC növekszik a TiC kompozícióval 	[21]
100% Ti-6Al-4V-től 50%-os TiC tartalomig	<ul style="list-style-type: none"> Az optimalizált FGM anyag kopásállósága volt a legjobb A mikrokeménység 1200 VHN-ig emelkedett 	[23]
100% Ti-6Al-4V-től 50%-os TiC tartalomig	<ul style="list-style-type: none"> A szakítószilárdság 5%-os TiC tartalomnál 12,3%-os növekedést mutatott, tovább emelkedő TiC hányad esetén csökkent Repedésmentesség 	[24]

Ha két különböző fémet, eltérő tulajdonságokkal képesek vagyunk az LMD technológia segítségével kombinálni, akkor új, különleges ötvözetek hozhatók létre. A Ti-6Al-4V ötvözetet molibdénnel is kombinálta FGM anyag létrehozásához Catherine Schneider-Maunoury [26]. A szubsztrát és a fal között, valamint az egymással érintkező rétegek között jó metallurgiai kötés jött létre. Ti/Invar FGM anyagot hozott létre Bobbio és társai [27]. A titánötvözeteken kívül rozsdamentes acélok más ötvözetekkel történő kombinációját is vizsgálták. A 304L/Inconel 625 FGM anyag 100% 304L-ből 100% Inconel 625-be történő átmenetét hozta létre sikeresen Carroll [28]. Az eltérő anyagok összekötése a találkozási felületen különböző intermetallikus szöveteket hozhat létre, amelyek tulajdonságait nehéz előre megjósolni. Liu és társai [25] könnyű Ti/Al átmenetes anyagokat vizsgáltak, hogy mind az alumínium, mind pedig a titán kiváló tulajdonságait ötvözhessék. A Ti/Al

összetétel a tiszta Ti-6Al-4V-től egészen a tiszta AlSi10Mg-ig terjedt, komplex fázisváltozásokkal a kettő között. Az összetétel grádiens mentén a keménység először növekedett, majd pedig csökkent [25]. Bizonyos esetekben a cél, hogy a funkcionális átmenetet nagyszilárdságú intermetallikus fázisok (pl. Ti-Al [19, 29]) létrehozására használják. Más esetekben a rideg intermetallikus fázisok (pl. Ti-Fe) létrejöttének elkerülése elengedhetetlen, ugyanis az repedésekhez, vagy akár töréshez is vezethet, mint például a Ti-6Al-4V és a 304L anyagok kombinációja esetén [30]. Az általános kombinációkat, amelyek esetében az átmenet az egyik komponens 100%-os tartalmától a másik komponens 100%-os tartalmáig nyúlik a 2. táblázatban vázoltuk a [25, 26, 27, 28, 30]-nak megfelelően. A 2. táblázatból látható, hogy az esetek többségében a por keveredés az elemi összetétel elfogadható, azonban repedések gyakran jelennek meg a nem megolvadt részecskék, vagy a különböző, eltérő hőtechnikai tulajdonságokkal rendelkező fázisok olvadás és megszilárdulás közbeni interakciójából fakadóan. A megbeszélés részben tovább taglaljuk a rideg intermetallikus fázisok okozta repedéskeletkezést.

2. táblázat: Különböző ötvözetek LMD technológiával történő kombinálásának összefoglalója

Anyagok	Összetétel/Átmenet	Depozíciós hatások/Mechanikai tulajdonságok	Hiv.
Ti-6Al-4V & AlSi10Mg	<ul style="list-style-type: none"> • 100% Ti-6Al-4V-től 100% AlSi10Mg-ig • 5 grádiens zóna 25 tömegszázalékos lépcsővel 	<ul style="list-style-type: none"> • Az elemi összetétel közel lineáris összefüggést mutatott az átmenet mentén • A maximális keménység elérte a 619 HV0.1-t a középső metszetben. • A szakítódiagramban cikk-cakkos zóna jelent meg a repedések miatt • A töreti felület szívből ridegbe tartó átmenetet mutatott a grádiens irányában 	[25]
Ti-6Al-4V & Mo	<ul style="list-style-type: none"> • 100 tömegszázalék Ti-6Al-4V-től 100 tömegszázalék Mo-ig • 5 grádiens régió, 25wt%-os lépcsőkkel 	<ul style="list-style-type: none"> • Homogén porkeverés • Kielégítő metallurgiai kötés • Nem megolvadt Mo a várttól eltérő összetételt eredményezett • Minimális keménység 265 HV a 25% Mo zónában, maximális keménység 450 HV a 75%-os Mo régióban. 	[26]
Ti & Invar	<ul style="list-style-type: none"> • 100% Ti – 100% Invar 	<ul style="list-style-type: none"> • A valós összetétel megfelelt a vártaknak 	[27]

		<ul style="list-style-type: none"> • A grádiens zónában nagy volt az összetételbeli ingadozás a szegregációk miatt • A megjelenő FeTi és Fe₂Ti fázisok miatt nagy repedés • Legnagyobb keménység 15~33% Ti és 36~48% Invar összetételnél 	
304L & Inconel 625	<ul style="list-style-type: none"> • 100% 304L – 100% Inconel 625 	<ul style="list-style-type: none"> • Éles határok nélküli grádiens zóna • Nincs nagy deviáció az összetétel tekintetében • Néhány száz mikron hosszúságú repedések a 79% SS304L és 21% Inconel 625 régióban 	[28]
Ti-6Al-4V & 304L	<ul style="list-style-type: none"> • 100% Ti-6Al-4V – 100% 304L • 25%-os lépcsők 	<ul style="list-style-type: none"> • A folyamat megállt az 50-50%-os aránynál • A 25% SS304L/75% V-ről 50% SS304L/50% V-re való átmenetnél nagy repedések és nyomtatási hiba szigma-FeV fázis miatt. 	[30]

Az FGM anyagok mechanikai tulajdonságain felül más anyagi tulajdonságokat is vizsgálták kutatók. Például vörösréz acélformákra felszórva javíthatók a hőtechnikai paraméterek. Mivel a vas és a réz hőtágulási együtthatója igen különböző, közvetlen bevonatolás esetén az éles határfelületnél törés következne be. Ebből kifolyólag, átmenetes rézbevonatot hozott létre H-13 jelű szerszámacélon Noecker és DuPont [32]. Karnati és társai [33] nikkel és réz ötvözet, magas hővezető képességű és nagy szilárdságú multifunkciós Cu/Ni FGM ötvözetet hozva létre. Az átmenetes mágneses tulajdonságot Heernek és Bandyopadhyay-nak sikerült megvalósítania [34]. Mágneses összetételileg átmenetes, bimetál szerkezetet hoztak létre LMD technológia segítségével két különböző típusú rozsdamentes acélt alkalmazva: SS430-t és SS316-t, ezzel bebizonyítva a szelektív mágneses tulajdonság megvalósíthatóságát.

A biomedikus területeken alkalmazható tulajdonságok tekintetében a titánötvözetek jó választásnak bizonyulnak biokompatibilitásuk miatt. A titánötvözeteket általában kerámiákkal vagy más különleges tulajdonságokkal rendelkező fém elemekkel kombinálják, tökéletesen alkalmassá téve őket implantátumok készítéséhez. Átmenetes Ti-TiO₂ szerkezetek LMD technológiával történő gyártásával újszerű biomechanikai tulajdonságok születtek. A TiO₂ kerámiák titánnal való kombinálása nem csupán a keménységet, hanem a felület nedvesíthetőségét is javította [35].

Kemény és kopásálló Co-Cr-Mo bevonatot hoztak létre Ti-6Al-4V alapanyagon. Minden bevonat jellege nem toxikus. Az élő sejtsűrűség vizsgálatok alapján az 50%-os Co-Cr-Mo felület bizonyult a legjobbnak biokompatibilitás és kopásállóság tekintetében [36]. A mesterséges implantátumok esetében az egyik legfontosabb szempont, hogy az alkalmazott anyagnak hosszútávon milyen hatása van az emberi szervezetre. A Ti-6Al-4V ötvözetben található Al és V elemeknek hosszútávon egészségre káros hatása lehet. Ehelyett a nem toxikus molibdént lehet hozzáadni az ötvözethez. A molibdén rugalmassági modulusa alacsonyabb az α -Ti-nál, amely az összesített rugalmassági modulust csökkenti, így az emberi szövetekéhez közelebb álló értéket kapunk, amely csökkenti az egészségügyi kockázatokat [26].

Az LMD folyamat során az alacsony por bedolgozási arány problémát jelent. Az egyik potenciális megoldása a por huzallal történő helyettesítése. Wang és társai Ti-6Al-4V/TiC FGM anyagot hozott létre Ti-6Al-4V huzal és TiC por együttes adagolásával [37]. Li és társai rézport és nikkel huzalt alkalmaztak Cu/Ni FGM anyag gyártásához [38]. Összehasonlították a poros-huzalos megoldást a csak port alkalmazóval, és arra a következtetésre jutottak, hogy a huzalos megoldásnál az az előnyös, ha a huzal anyagának olvadáspontja magasabb, a poré pedig alacsonyabb. Ezen felül a huzal íves additív gyártás (WAAM) megoldását is kipróbálták FGM anyagok gyártásához. Shen és társai [39] a WAAM eljárást alkalmazta kívánt mechanikai tulajdonságokkal rendelkező Fe-FeAl FGM anyag gyártásához. Működési elve hasonlít a pordepozíciós eljárásokhoz, hatékonysága igen jó, alapanyag szükséglete alacsony költségű, és magas alkatrész sűrűség érhető el segítségével.

A fent említett FGM anyagok mindegyike egyetlen irányban átmenetes. Az egyirányú átmenet mellett új szabadságfok bevezetésével más típusú grádiensek is elérhetők additív gyártás során. A [40] és [41] cikkekben radiális átmenettel rendelkező FGM anyagokat gyártottak. A rádiusz mentén funkcionálisan átmenetes csöveket hoztak létre Durejko és társai [41]. Egy adatmátrix kódot hoztak létre a gyártórendszerben, hogy a cső tengelye helyett a rádiusz mentén hozhassák létre az átmenetet. Két fajtájú átmenetes 316L/Fe3Al csövet készítettek. Az A típusú anyag belső felülete tiszta 316L-ből indul ki, a külső felületet már tiszta Fe3Al alkotja, a B típusnál fordítva. Hofmann és társai [40] olyan additív gyártórendszert fejlesztettek ki, amelyben lineáris és rotációs mozgások kombinációja működik. Segítségével 304L-ből kiinduló és Invar 36-ban végződő grádiens tudtak létrehozni A286 köracélon. Az új szabadságfokokkal ellátott LMD rendszer rugalmasabb depozíciót tesz lehetővé.

1.3 SLM technológiával gyártott FGM anyagok

Az SLM technológia egy porágyas gyártási eljárás, így az nem elég rugalmas rendszer ahhoz, hogy valós-időben befolyásolni lehessen az anyagi összetételt. Éppen ezért az SLM technológia nem megfelelő az összetételben átmenetes FGM anyagok gyártásához. Az SLM technológia rendkívül magas pontosságának köszönhetően a kutatók az FGM anyagok egy másik területéhez alkalmazzák azt előszeretettel: a funkcionálisan átmenetes szöveti anyagokhoz. Ezen anyagok szerkezetében valósul meg az átmenetesség, például a porozításban vagy a rácsvastagságban.

Az SLM technológia egy igen hatékony eszköz olyan alkatrészek gyártására, amelyek rácsszerkezete hagyományos eljárásokkal csak bonyolult módon lenne kivitelezhető. A komplex 3D geometriákhoz időigényes megfelelő öntőformák létrehozása, és az összeszerelés is körülményes. Az SLM technológiával azonban pontosan szabályozható a rétegenkénti olvadás és megszilárdulás. A hagyományos periodikus szerkezettel rendelkező anyagokkal szemben az átmenetes szerkezetek vonzóbb tulajdonságokkal bírnak. Különböznek az LMD technológiával gyártott összetételileg átmenetes FGM anyagoktól, amelynek teljesen telített sűrűségű anyag létrehozása szükséges a megfelelő teherbíráshoz. Ezzel szemben a szerkezetileg átmenetes FGM anyagok olyan területeken is alkalmazhatók, ahol könnyű, üreges szerkezetekre van szükség.

A sejtes szerkezettel rendelkező szilárd anyagok egyik legfontosabb kutatás-fejlesztési területe a mechanikai viselkedés vizsgálata kvázisztatikus és dinamikus terhelésetekben. A könnyű rácsszerkezetes anyagok energiaelnyelés céljából történő alkalmazása szintén népszerűvé vált az elmúlt években. Korábbi tanulmányok bizonyították a rácsos szerkezetű anyagok egyedi mechanikai viselkedését és energiaelnyelő képességeit [42]. Napjainkban a kutatók átmenetek bevezetésével igyekeznek még újszerűbb mechanikai viselkedést előidézni a rácsszerkezetes anyagokban. Számos működő rácsszerkezeti konstrukció született korábban, azonban átmenetes szerkezet nélkül. Hála a nagy tervezői szabadságnak és az SLM technológiával elérhető pontosság rohamos fejlődésének képesek vagyunk az öntőformák kötöttségei nélküli rácsos szerkezetek készítésére, amelyekben még átmeneteket is alakíthatunk ki a térfogati arányok rétegenkénti szabályozása révén. Az SLM technológia alkalmazásával gyárthatunk átmenetes rácsos szerkezeteket a 3D-s geometria szabályozásával, illetve átmenetes porozítással rendelkező alkatrészeket a nyomtatási paraméterek finomhangolásával (pl. lézerteljesítmény, pásztázási sebesség, oldaltávolság, stb.).

Az átmenetes rácsszerkezetű anyagokat gyakran olyan háromdimenziós tervekben használják, ahol a sűrűségbeli átmenet a cél. A kutatók különböző típusú grádienssel és elemi sejtekkel készített rácscs szerkezetekről számoltak be. Maskery és társai [42] SLM technológiával gyártott, térközepes köbös, átmenetes Al-Si10-Mg anyagok mechanikai tulajdonságait vizsgálták. Lineárisan csökkentették a merevítők átmérőjét lentől felfelé haladva, ezzel hozva létre az átmenetet. Hőkezelést alkalmaztak az SLM folyamat után a maradó hőfeszültségek kiküszöbölése és a szövetszerkezet homogenizációjának érdekében. A funkcionálisan átmenetes és az egységes szerkezetű anyag mechanikai tulajdonságait is megvizsgálták. Egytengelyű kompressziós vizsgálatnak vetették alá mindkét típust 3×10^{-2} mm/s sebességgel [42]. eltérő mechanikai viselkedést tapasztaltak a tesztet követően. Az egységes szerkezet kompressziója során hirtelen összeomlás következett be 45° -nál és 12%-os alakváltozásnál. Ezzel szemben az átmenetes minta esetében az összeomlás a darab tetejéből indult ki, ahol a merevítők a legvékonyabbak voltak, és fokozatosan haladt lefelé a vastagabb merevítők irányába. Az összehasonlításból arra következtethetünk, hogy az átmenetes alkatrész tönkremeneteli viselkedése előre tervezhető, meghatározható, ezért a szerkezettervező mérnökök számára előnyösebb [42].

Choy és társai [44] az SLM technológiával Ti-6Al-4V anyagból készült köbös és méhsejtes rácscs szerkezeteket vizsgálta. Az átmenetes szerkezetet szintén a merevítők átmérőjének fokozatos változtatásával hozták létre. Ebben az esetben is kompressziós vizsgálat segítségével hasonlították össze az egységes és az átmenetes szerkezeteket. Vizsgálták továbbá a rácsorientáció hatását is. Az eredmények azt mutatták, hogy a függőleges merevítőkkel rendelkező FGM anyagok csillapítása jobb [44]. Al-Saedi és társai [43] az egységes és funkcionálisan átmenetes szerkezetek mechanikai tulajdonságait vizsgálták F2BCC cellák alkalmazásával, amelyek 1 térközepes köbös rácscsból és 2 felületen középpontos köbös sejtből álltak. Az egész szerkezet SLM technológiával előállított Al-12Si anyagból készült. A merevítők átmérője fokozatosan növekedett fentről lefelé. Kísérleti vizsgálatokat és numerikus analíziseket hajtottak végre az F2BCC szerkezettel rendelkező, additív módon gyártott minták újszerű mechanikai viselkedésének tanulmányozásához kompressziós teszt során. A funkcionálisan átmenetes szerkezet esetében a rétegenkénti törést sikeresen modellezték végeselemes módszer segítségével. Az egységes szerkezet esetében azonban a törési viselkedés modellezése nehézkes, így annak végeselemes szimulációja további kutatást igényel [43]. Egy másik elrendezésű átmenet esetében a merevítők átmérője nem, csupán azok eloszlása változik [45]. Egy sűrűségben átmenetes Ti-6Al-4V-ből SLM technológiával készült rombuszos dodekaéder formájú egységekből felépített szerkezetet vizsgáltak. Statikus terheléssel, $0.001/s$ alakváltozási sebesség mellett és dinamikus, $1000/s$ alakváltozási sebességgel is elvégezték a kísérleteket a szerkezet érzékenységének meghatározásához.

Mivel különösen jól alkalmas az SLM technológia az egyedi termékek gyártására, fontos megemlíteni fontos szerepét a biomedikus területeken. A fém alapanyagok, mint a titán- és kobalt-króm ötvözetek biokompatibilisek és jó teherbírással rendelkeznek, ezért igen népszerűek a mesterséges implantátumokkal kapcsolatos kutatásokat végzők körében. A tömör fémek és a biológiai szövetek rugalmassági modulusa közötti nagy különbségből fakadóan kompatibilitási problémák merülhetnek fel. Ebből kifolyólag, ajánlott pórusos vagy rácsos szerkezet kialakítása, amellyel csökkenthető a implantátumok rugalmassági modulusa, valamint az osseointegráció (élő csontszövetbe épülés). Ezen felül az emberi szövetek és szervek, mint például a fogak és a csontok tulajdonképpen természetes FGM anyagok, szerkezeti átmenettel [16]. Éppen ezért, ha olyan mesterséges csontokat és fogakat vagyunk képesek funkcionális átmenetekkel létrehozni fémekből, amelyek hasonlítanak a valódi biológiai szövetekre, akkor az implantátumok megbízhatósága jelentősen növelhető. A [49]-es cikkben a szerkezeti grádiens módosításával szabályozták az FGM anyag rugalmassági modulusát és folyáshatárát, hogy közelebb kerüljön az természetes csontszerkezet tulajdonságaihoz. A titánötvözet effektív rugalmassági modulusa 0,28-0,59 GPa között alakult. Az [50]-es szakirodalmi cikk a csúcstechnológiás additív módon gyártott FGM anyagok ortopédiai területen való alkalmazását vizsgálta. Numerikus optimalizáción átesett ortopédiai implantátumokról készített esettanulmányok alapján Co-Cr ötvözeteket javasoltak porozításban átmenetes femoriális implantátumok SLM technológiával történő elkészítéséhez [57, 58]. Mind a kísérleti, mind pedig a végelelemes vizsgálatok bebizonyították, hogy a merevség csökken az átmenetes porozítás bevezetésével. A háromdimenziós szkennelési technológia gyors fejlődésének köszönhetően az orvosi mérnöki területek szerves részévé vált a reverse engineering. A [49]-es tanulmányban CT rekonstrukciót alkalmaztak az additív módon gyártott fém implantátumok megfelelő formájának ellenőrzéséhez.

A szerkezeti átmenetes anyagok egy másik csoportja a porozításban átmenetes fém FGM anyagok olyan szabályozott nyomtatási paraméterekkel gyárthatók, mint a lézerteljesítmény, pályák oldaltávolsága stb. Ahogyan azt a 3. ábra is mutatja az átmenetes porozítás eléréséhez az olvadákszóna méretének és a zónák közötti távolság megváltoztatása szükséges az SLM folyamat során. A nagy porozítás csökkentheti a fémek szilárdságát. Átmenetes porozítás alkalmazásával ez a negatív hatás enyhíthető [46]. Li és társai [46] kidolgoztak egy eljárást átmenetes porozítással rendelkező acél alkatrészek gyártására. Megerősítették, hogy a porozítás szintje változtatható a pásztázási sebesség változtatásával, ugyanis, ha növeljük a pásztázási sebességet, akkor az olvadákszóna mérete csökken, amely szabályozható pórusokhoz vezet a pásztázási pályák között.

3. ábra: Az átmenetes porozitás szabályozható az olvadékszóna méretének és a szomszédos zónák távolságának szabályozásával

Habár az SLM technológia a legelterjedtebb módja az FGM anyagok gyártásának (porozitás- vagy rácyszerkezetbeli átmenetekhez), más típusú átmenetek létrehozására is zajlottak kísérletek SLM technológia alkalmazásával [48, 54]. A [48] és [54] szakirodalmi cikk bemutatja, hogy átmenetes szemcseméret és textúra is megvalósítható SLM technológiával. Az átmenetes szövetszerkezetet a pásztázási sebesség szabályozásával hozták létre, amellyel finom és durva szemcsék is létrehozhatók, egyértelmű orientációval egyetlen fémalkatrészben. Így rugalmasan testreszabható tulajdonságú fémalkatrészeket is létre lehet hozni az SLM technológia alkalmazásával. Szövetszerkezetükben átmenetes FGM anyagokat nem gyakran látni, azonban új irányt jelenthetnek a multifunkciós fémalkatrészek területén.

1.4 Kihívásokkal kapcsolatos diszkusszió

Az LMD folyamat egy még újszerű gyártási eljárás, amelynek mechanizmusait továbbra is tanulmányozni kell, hogy megérthessük a technológiával gyártott FGM anyagok tulajdonságait [56]. Jelenleg igen nagy igény mutatkozik egy egységes adatbázisra az additív módon gyártott fém FGM anyagokról [1]. Az anyagválasztás megfelelő megértése, valamint a kémiai összetétel, fázisátalakulások és a mechanikai tulajdonságok közötti kapcsolatok feltárása is igen fontos. Ahogyan az a 2. táblázatban látható, eltérő tulajdonságú anyagok összekötésénél gyakran jelent meg nem megolvadt komponens, amely az összetétel ingadozásához, valamint szerkezeti hibákhoz vezethet. A lézer feldolgozás paramétereinek optimalizálása 2 vagy több típusú por depozíciójánál kritikus a megfelelő kötődés biztosításához.

A legjelentősebb felmerülő probléma a nem megfelelő egybeolvadás esetén a repedéskeletkezés. Habár a szemcse megerősítésű átmenetes ötvözetek esetében a magasabb szemcsekoncentráció nagyobb keménységet és kopásállóságot biztosít, szükséges meghatározni egy korlátot a nem összeolvadó részecskék és ezáltal a repedésveszély mérséklésének érdekében [37]. A [35] cikkben, mikor a TiO₂ koncentrációját 0%-ról 100%-ra növelték repedéseket figyeltek meg. A maximális TiO₂ koncentrációt ekkor 90%-ra csökkentették, repedésmentes mintákat elérve ezzel. A [31] cikkben egy Ti-6Al-4V/V/Cr/Fe/SS316 többfémű szerkezetet alkalmaztak a Ti-6Al-4V ötvözet és a 316-os rozsdamentes acél összekötéséhez, elkerülve a rideg Fe-Ti fázis keletkezését. Az LMD technológiában egy másik fontos paraméter, amely a gyártási minőséget befolyásolja a poradagolás, ami egy igen összetett folyamat. Ebben a lépésben a porszemcsék méretkülönbségéből és eltérő sűrűségéből adódóan az argon gázáramlás alatti viselkedés különböző lehet. Felléphető porsztérválás, amely felborítja az eredeti keverési arányt és nagy varianciát produkál a kialakuló összetételben. A [60]-as cikkben a szállítógázzal továbbított előkevert port vizsgálták kísérleti és numerikus úton ezen gyártási hiba feltárásához és kiküszöböléséhez. Jelenleg a legtöbb FGM alkatrész, amely az LMD technológiával készül csupán mintadarab. A valós funkcionális alkatrészekhez történő alkalmazás átfogó rendszerirányítási fejlesztéseket igényel. Éppen ezért egy globális LMD pályatervezési megoldás tanulmányozása szükséges a komplex funkcionális alkatrészek gyártásához [55].

Az SLM a leggyakrabban alkalmazott fém porágyas additív technológia. Az SLM-en kívül más porágyas eljárások is ígéretesek a fém FGM anyagok gyártását illetően. Átmenetes porozitás eléréséhez jól

alkalmazható az SLS (szelektív lézeres szinterézis) technológia is. Az SLM és SLS közötti legfőbb különbség, hogy az SLS során a por részecskék csak részlegesen olvadnak meg. A részleges olvadásból adódóan több pórus keletkezik gyártás közben. Erdal és társai [59] funkcionálisan átmenetes porózus poliamid gyártásához alkalmazták az SLS technológiát. Fém FGM anyagok SLS gyártása további kutatásokat igényel. Az elektronsugaras olvasztás (electron beam melting, EBM) szintén egy porágyas additív technológia. A legfontosabb különbség, hogy az energiaforrás nem lézersugár, hanem elektronsugár. Az EBM pontossága elérheti az SLM technológiáét, és az utóbbi időben alkalmazták nagyszilárdságú és jó csillapítóképeségű komplex átmenetes rácsos szerkezetek gyártásához is [51, 52, 53, 61].

Az SLM technológia esetében a főbb kihívások az anyagfeldolgozás, a mechanika és a tervezés területén merülnek fel. Az SLM feldolgozásban a felületi érdesség és a maradó feszültségek fontos problémát jelentenek. Különösképpen a szerkezetileg átmenetes FGM anyagok esetében, ugyanis a túlságosan érdes felület és a túl nagy maradó feszültségek jelentősen befolyásolhatják a deformációs viselkedést, hiszen abban a mikroméretű merevítéseknek és pórusoknak nagy jelentősége van. A tömör, szilárd anyagokhoz képest a finom, átmenetes rácsos szerkezetek érzékenyebbek a méretekre. Az SLM munkadarabok esetében elengedhetetlen az utólagos hőkezelés. A [44]-es kutatásban összehasonlították a hőkezelésben részesült és nem részesült rácsos szerkezetek kompressziós próbán megfigyelt viselkedését, és eltérő eredményeket tapasztaltak. Fontos az utólagos hőkezelés hatékonyságát biztosítani, hiszen amennyiben túlságosan időigényes a folyamat, úgy elvesz az additív gyártás gyors prototípusgyártó képessége. Mind a felületi minőség, mind pedig a maradó feszültségek képesek csökkenteni a fém alkatrész élettartamát. Hosszútávú használatra szánt átmenetes rácsos szerkezetek esetében ezen hatás kielemezése elengedhetetlen.

Egészen eddig különböző elemi cellatípusok léteztek az átmenetes rácsos szerkezetek esetében, mint például TTK [42], F2TKK [43], rombuszos dodekaéder [45], stb. Ezek kísérleti módszereken alapulnak. A számítási módszerek gyors fejlődésével a végelelemes modellezés egyre fontosabb eszközzé válik az anyagfelhasználás csökkentésének érdekében. Topológiai optimalizációt lehet végezni a megfelelő elemi cella és sűrűségeloszlás tervezése során [47]. A topológiai optimalizáció használható továbbá a megfelelőbb támasztó szerkezetek kifejlesztéséhez, például komplex, kinyúlásokkal rendelkező szerkezetek, vagy többirányú átmenetek esetében. A végelelemes modellezés egy alapvető módszer a különböző terhelésetekben tanúsított mechanikai viselkedés meghatározásában. A rácsos szerkezetek esetében a tömör testekkel ellentétben számos különböző lehetséges viselkedés létezik, és bizonyos viselkedéseket továbbra sem tudunk pontosan szimulálni. Továbbá az SLM technológia pontossága egy olyan tényező, amely felelős lehet a kísérleti eredmények és a numerikus eredmények közötti különbségért [50]. Összefoglalva, a fém FGM anyagok additív gyártása igen

szerteágazó kutatásokat igényel pl. az additív rendszerek, fázisátalakulások, rácsos szerkezetek, illetve a numerikus modellezés területén.

1.5 Konklúzió

Az FGM anyagok feltörekvő, csúcstechnológiás anyagok, amelyek testreszabható anyagi tulajdonságai komplex használati körülmények között alkalmazhatók. Az elmúlt években a fém FGM anyagok, valamint a fémek additív gyártása igen nagy kutatási érdeklődésben részesült. A leggyakoribban kutatott típusú fém FGM anyagok két legelterjedtebb technológiával, nevezetesen az LMD-vel és az SLM-mel történő gyártásának kutatásait foglalja össze ezen cikk. Mivel az additív módon gyártott fém FGM anyagok még korai fázisban vannak, így tervezésszerű és műszaki kihívásokat is meg kell vitatni a jövőbeli kutatási irányok kijelöléséhez, és olyan témák meghatározásához, amelyek a fém additív gyártás és a fém FGM anyagok területén is hasznosnak bizonyulnak.

1. Rasheedat M. Mahamood et al. Functionally Graded Material: An Overview. Proceedings of the World Congress on Engineering 2012 Vol III WCE 2012, July 4 - 6, 2012, London, U.K.
2. F.C. Campbell. Structural Composite Materials. ASM International
3. Valmik Bhavar et al. A Review on Functionally Gradient Materials (FGMs) and Their Applications. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 229 (2017) 012021 doi:10.1088/1757-899X/229/1/012021
4. Shailendra Kumar Bohidar, Ritesh Sharma, Prabhat Ranjan Mishra. Functionally Graded Materials: A Critical Review. International Journal of Scientific Footprints 2014; 2(4): 18-29
5. M. Koizumi. FGM activities in Japan. Composites Part B: Engineering 1997;28(1-2):1-4.
6. S. Uemura. The Activities of FGM on New Applications. Materials Science Forum ISSN: 1662-9752, Vols. 423-425, pp 1-10
7. Jingchuan Zhu et al. Fabrication of ZrO₂-NiCr functionally graded material by powder metallurgy. Materials Chemistry and Physics 68 (2001) 130-135
8. Minoo Naebe, Kamyar Shirvanimoghaddam. Functionally graded materials: A review of fabrication and properties. Applied Materials Today 5 (2016) 223-45
9. J. F. Groves and H. N. G. Wadley. Functionally graded materials synthesis via low vacuum directed vapor deposition. Composites Part B 28B (1997) 57-69

10. I.M. El-Galy*, M.H. Ahmed, B.I. Bassiouny. Characterization of functionally graded Al-SiCp metal matrix composites manufactured by centrifugal casting. *Alexandria Engineering Journal* (2017) 56, 371–381
11. Rasheedat Modupe Mahamood, Esther Titilayo Akinlabi. *Functionally Graded Materials (Topics in Mining, Metallurgy and Materials Engineering)* 1st ed. 2017 Edition
12. Binbin Zhang et al. Additive manufacturing of functionally graded objects: a review. *Proceedings of the ASME 2016 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference IDETC/CIE 2016*.
13. Gururaja Udupa et al. Functionally grade composite materials: an overview. *Procedia Materials Science* 5 (2014) 1291 – 1299
14. Patricia Popoola et al. Laser Engineering Net Shaping Method in the Area of Development of Functionally Graded Materials (FGMs) for Aero Engine Applications - A Review. *Fiber Laser*. Chapter 17
15. William E. Frazier. Metal Additive Manufacturing: A Review. *JMEPEG* (2014) 23:1917–1928.
16. Ian Gibson, David Rosen, Brent Stucker. (2014) *Additive Manufacturing Technologies 3D Printing, Rapid Prototyping, and Direct Digital Manufacturing*, Springer, New York.
17. Haniyeh Fayazfar et al. A critical review of powder-based additive manufacturing of ferrous alloys: Process parameters, microstructure and mechanical properties. *Materials and Design* 144 (2018) 98–128
18. Scott M. Thompson et al. An overview of Direct Laser Deposition for additive manufacturing; Part I: Transport phenomena, modeling and diagnostics. *Additive Manufacturing* 8 (2015) 36–62
19. Lei Yan, Xueyang Chen, Yunlu Zhang, Joseph W. Newkirk and Frank Liou. Fabrication of Functionally Graded Ti and γ -TiAl by Laser Metal Deposition. *JOM*, Vol. 69, No. 12, 2017 DOI: 10.1007/s11837-017-2582-5
20. Weiping Liu, J.N. DuPont. Fabrication of functionally graded TiC/Ti composites by Laser Engineered Net Shaping. *Scripta Materialia* 48 (2003) 1337–1342
21. Yongzhong Zhang et al. Characterization of laser powder deposited Ti–TiC composites and functional gradient materials. *Journal of materials processing technology* 206 (2008) 438–444
22. Jingwei Zhang et al., "A Microstructure and Hardness Study of Functionally Graded Materials Ti6Al4V/TiC by Laser Metal Deposition," *Proceedings of the 26th Solid Freeform Fabrication Symposium* (2015, Austin, TX), pp. 664-673
23. R.M. Mahamood, E.T. Akinlabi. Laser metal deposition of functionally graded Ti6Al4V/TiC. *Materials and Design* 84 (2015) 402–410

24. Liqun Li, Jiandong Wang., Panpan Lin, Han Liu. Microstructure and mechanical properties of functionally graded TiCp/Ti6Al4V composite fabricated by laser melting deposition. *Ceramics International* 43 (2017) 16638–16651
25. Yang Liu, Chao Liu, Wensheng Liu, Yunzhu Ma, Cheng Zhang, Qingshan Cai & Bing Liu (2017): Microstructure and properties of Ti/Al lightweight graded material by direct laser deposition, *Materials Science and Technology*, DOI: 10.1080/02670836.2017.1412042
26. Catherine Schneider-Maunoury et al. Functionally graded Ti6Al4V-Mo alloy manufactured with DED-CLAD® process. *Additive Manufacturing* 17 (2017) 55–66
27. Lourdes D. Bobbio et al. Additive manufacturing of a functionally graded material from Ti-6Al-4V to Invar: Experimental characterization and thermodynamic calculations. *Acta Materialia* 127 (2017) 133-142
28. Beth E. Carroll et al. Functionally graded material of 304L stainless steel and inconel 625 fabricated by directed energy deposition: Characterization and thermodynamic modeling. *Acta Materialia* 108 (2016) 46-54
29. Shishkovsky I., Missemer F., Smurov I.. Direct metal deposition of functional graded structures in Ti-Al system. *Physics Procedia* 39 (2012) 382-391
30. Lourdes D. Bobbio et al. Characterization of a functionally graded material of Ti-6Al-4V to 304L stainless steel with an intermediate V section. *Journal of Alloys and Compounds* 742 (2018) 1031-1036
31. Wei Li, Frank Liou, Joseph Newkirk, Karen M. Brown Taminger and William J. Seufzer. Investigation on Ti6Al4V-V-CrFe-SS316 Multi-layers Metallic Structure Fabricated by Laser 3D Printing. *Scientific Reports* | 7: 7977 | DOI:10.1038/s41598-017-08580-z
32. F.F. Noecker, J.N. DuPont. Functionally graded copper-steel using laser engineered net shaping process, in: *Proc. 13th Solid Free. Fabr. Symp.*, Austin, USA, 2002, pp. 231–238.
33. S. Karnati, T.E. Sparks, F. Liou, J.W. Newkirk, K. M. B. Taminger, W. J. Seufzer. Laser metal deposition of functionally gradient materials from elemental copper and nickel powders. *Proceedings of the 26th Solid Freeform Fabrication Symposium* (2015, Austin, TX), pp. 789-802
34. Bryan Heer, Amit Bandyopadhyay. Compositionally graded magnetic-nonmagnetic bimetallic structure using laser engineered net shaping. *Materials Letters* 216 (2018) 16–19
35. Vamsi Krishna Balla, Paul Duteil DeVasConCellos, Weichang Xue, Susmita Bose, Amit Bandyopadhyay. Fabrication of compositionally and structurally graded Ti-TiO₂ structures using laser engineered net shaping (LENS). *Acta Biomaterialia* 5 (2009) 1831–1837
36. B. Vamsi Krishna, Weichang Xue, Susmita Bose, Amit Bandyopadhyay. *Biomaterialia* 4 (2008) 697–706

37. F. Wang, J. Mei, Xinhua Wu. Compositionally graded Ti6Al4V + TiC made by direct laser fabrication using powder and wire. *Materials and Design* 28 (2007) 2040–2046
38. Lin Li, W.U.H. Syed & A.J. Pinkerton (2006) Rapid additive manufacturing of functionally graded structures using simultaneous wire and powder laser deposition, *Virtual and Physical Prototyping*, 1:4, 217-225, DOI: 10.1080/17452750601141523
39. Chen Shen, Zengxi Pan, Dominic Cuiuri, Jon Roberts, and Huijun Li. Fabrication of Fe-FeAl Functionally Graded Material Using the Wire-Arc Additive Manufacturing Process. *METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS B VOLUME 47B, FEBRUARY 2016*—763
40. Douglas C. Hofmann et al. Developing Gradient Metal Alloys through Radial Deposition Additive Manufacturing. *SCIENTIFIC REPORTS* | 4: 5357 | DOI: 10.1038/srep05357
41. Tomasz Durejko, Michał Zietala, Wojciech Polkowski, Tomasz Czujko. Thin wall tubes with Fe3Al/SS316L graded structure obtained by using laser engineered net shaping technology. *Materials and Design* 63 (2014) 766–774
42. I. Maskery et al. A mechanical property evaluation of graded density Al-Si10-Mg lattice structures manufactured by selective laser melting. *Materials Science & Engineering A670* (2016) 264-274
43. Dheyaa S.J. Al-Saedi et al. Mechanical properties and energy absorption capability of functionally graded F2BCC lattice fabricated by SLM. *Materials and Design* 144 (2018) 32–44
44. Sing Ying Choy, Chen-Nan Sun, Kah Fai Leong, Jun Wei. Compressive properties of functionally graded lattice structures manufactured by selective laser melting. *Composite Structures* 172 (2017) 251–258
45. Xiao Lijun, Song Weidong. Additively-manufactured functionally graded Ti-6Al-4V lattice structures with high strength under static and dynamic loading: Experiments. *International Journal of Impact Engineering* 111 (2018) 255–272
46. Ruidi Li, Jinhui Liu, Yusheng Shi, Mingzhang Du, and Zhan Xie. 316L Stainless Steel with Gradient Porosity Fabricated by Selective Laser Melting. *JMEPEG* (2010) 19:666–671 DOI: 10.1007/s11665-009-9535-2
47. Xue Wang, Pu Zhang, Stephen Ludwick, Eric Belski, Albert C. To. Natural frequency optimization of 3D printed variable-density honeycomb structure via a homogenization-based approach. *Additive Manufacturing* 20 (2018) 189–198
48. V.A. Popovich et al. Functionally graded Inconel 718 processed by additive manufacturing: Crystallographic texture, anisotropy of microstructure and mechanical properties. *Materials and Design* 114 (2017) 441–449

49. Changjun Han et al. Continuous functionally graded porous titanium scaffolds manufactured by selective laser melting for bone implants. *Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials* 80 (2018) 119–127
50. Dalia Mahmoud and Mohamed A. Elbestawi. Lattice Structures and Functionally Graded Materials Applications in Additive Manufacturing of Orthopedic Implants: A Review. *J. Manuf. Mater. Process.* 2017, 1, 13; doi:10.3390/jmmp1020013
51. Functionally Graded Ti-6Al-4V Meshes with High Strength and Energy Absorption. *ADVANCED ENGINEERING MATERIALS* 2016, 18, No. 1
52. William van Grunsven et al. Fabrication and Mechanical Characterisation of Titanium Lattices with Graded Porosity. *Metals* 2014, 4, 401-409; doi:10.3390/met4030401
53. S. Zhao et al. Compressive and fatigue behavior of functionally graded Ti-6Al-4V meshes fabricated by electron beam melting. *Acta Materialia* 150 (2018) 1-15
54. Thomas Niendorf et al. Functionally Graded Alloys Obtained by Additive Manufacturing. *ADVANCED ENGINEERING MATERIALS* 2014, 16, No. 7
55. Pierre Muller, Jean-Yves Hascoet and Pascal Mognol. Toolpaths for additive manufacturing of functionally graded materials (FGM) parts. *Rapid Prototyping Journal* 20/6 (2014) 511–522
56. R.M. Mahamood, Laser Metal Deposition Process of Metals, Alloys, and Composite Materials, *Engineering Materials and Processes*, DOI 10.1007/978-3-319-64985-6_6
57. Hazlehurst, K.B.; Wang, C.J.; Stanford, M. The potential application of a Cobalt Chrome Molybdenum femoral stem with functionally graded orthotropic structures manufactured using Laser Melting technologies. *Med. Hypotheses* 2013, 81, 1096–1099.
58. Hazlehurst, K.B.; Wang, C.J.; Stanford, M. An investigation into the flexural characteristics of functionally graded cobalt chrome femoral stems manufactured using selective laser melting. *Mater. Des.* 2014, 60, 177–183.
59. M. Erdal, S. Dag, Y. Jande and C.M. Tekin. Manufacturing of Functionally Graded Porous Products by Selective Laser Sintering. *Materials Science Forum Vols. 631-632* (2010) pp 253-258 ©(2010) Trans Tech Publications, Switzerland. doi:10.4028/www.scientific.net/MSF.631-632.253
60. Wei Li, Jingwei Zhang, Yunlu Zhang, Sreekar Karnati, Frank Liou, Joseph Newkirk, K. M. B. Taminger, W.L.Seufzer. Modeling and Experimental Investigation of Pre-Mixed Multi-Powder Flow in Fabricating Functional Gradient Material by Laser Metal Deposition Process. *Proceedings of the 27th Solid Freeform Fabrication Symposium* (2016, Austin, TX)
61. Dalia Mahmoud and Mohamed A. Elbestawi. Lattice Structures and Functionally Graded Materials Applications in Additive Manufacturing of Orthopedic Implants: A Review. *J. Manuf. Mater. Process.* 2017, 1, 13

2 Lézeres anyagfelvitel (direct energy deposition, DED) végeeselemes modellezése

Forrás: Simufact welding 2020 tutorial

Kulcsszavak: Lézeres anyagfelvitel, DED, Adalékanyag gyártás, G-kód, pálya

Ebben a fejezetben bemutatjuk az alapvető módszertant a DED szimulációk végrehajtásához a Simufact Weldingben. A konkrét munkafolyamatra összpontosítunk, hogy megbízható szimulációkat hozzunk létre „egy test” megközelítést alkalmazva. A korábban bemutatott LMD példával ellentétben (amely a fémlerakódást alapvetően többretegű szimulációként írja le) a dedikált DED modul további funkciókat és funkciókat, valamint egy másik munkafolyamatot alkalmaz, az eredményminőség és a megoldási teljesítmény optimalizálása érdekében.

1. ábra: A DED modul

2.1 A DED szimuláció áttekintése és osztályozása

Ez a fejezet áttekintést nyújt a DED modul tulajdonságairól és funkcióiról (ezek közül néhány funkció kizárólag a DED modulra vonatkozik). A dedikált DED modult úgy fejlesztették ki, hogy optimalizálja a DED szimulációk felállítását mind a grafikus felhasználói felület kezelése (kevesebb kézi munka, több

automatizálás), mind a legkorszerűbb betétkezelés és megoldási módszertan szempontjából (solver input deck).

A DED modul munkafolyamata azt az elképzelést követi, hogy a modern „adalékanyag-gyártási” folyamatok jellemzően erősen digitalizáltak. A tervezésre egy CAD / CAM környezetben kerül sor, ahol a központi elem egy útvonaltervező eszköz, amely optimalizált robot adatokat hoz létre, amelyeket továbbad a hegesztő és a portál rendszerhez a tényleges munka elvégzéséhez. Az útvonaltervező eszközök bizonyos algoritmusokat használnak az építési stratégia optimalizálására. Még mindig nehéz figyelembe venni a helyi hegesztés komplex termikus és fémkohászati hatásait, amelyek hőfelhalmozódást, deformációkat és nemkívánatos maradványterheléseket eredményezhetnek a generált alkatrészekben.

A DED-szimuláció a Simufact Welding-ben egy további opcionális optimalizálási lépést jelent a DED-folyamatok tervezésében, amely lehetőséget kínál a gyártási folyamat termomechanikai viselkedésének gyakorlati vizsgálatára az úttervezési adatok alapján.

2. ábra: DED-szimuláció a digitalizált „adalékanyag-gyártás” gyártási ciklusában

A DED modul központi eszköze tehát egy G-kód import , amellyel az egyes robot pozíciók trajektóriákká alakíthatók a DED hegesztési szimulációhoz. A G-kód adatainak importálásával elkerülhető az időigényes pálya létrehozása. Ez sok időt takarít meg az előfeldolgozási eljárás során. A maximális rugalmasság mellett azonban a pályák manuális létrehozása és az importált pályák későbbi

módosítása szintén lehetséges. Ehhez a GUI különféle funkciókat kínál a pályák mozgatására, kezelésére és felosztására, ha szükséges.

2.2 A DED modul fő elemei és annak munkafolyamata

A DED modul legfontosabb és központi elemei a Simufact hegesztésnél:

- G-kód importálás
- A pálya kezelése és manipulálása
- „egy test” betéti megközelítés és elemkészlet létrehozása

Ezek az eszközök és eljárások képezik a legmodernebb termomechanikai DED-szimulációk felállításának alapvető folyamatát. Fontos megérteni az egyes elemek céljait, hogy jobban megértsék a modellezési módszertant.

A következő szakaszokban ezeket részletesebben ismertetjük.

2.2.1 G-kód importálás

A Simufact Welding egy G-kód elemzőt biztosít bizonyos G-kód fájlokhoz, amely értelmezi a robot parancsai helyzetének adatait és átalakítja azokat trajektóriákká hegesztési szimulációkhoz.

Meghívható akár egy robotobjektum helyi menüjében, vagy az objektumkatalógus pályaszakaszában.

A robot helyi menüjével történő importáláskor az értelmezett pályákat közvetlenül a robothoz csatolják, és az objektumkatalógusba is lemásolják.

3. ábra: G-kód importálás robotobjektum vagy tárgykatalógus segítségével

Bár létezik ISO formátum a G-kódokhoz, ezek a fájlok általában nagyon egyéni és nem szabványosítottak. Ezért nem minden G-kód formátumot lehet optimálisan feldolgozni. Az import felület ezért állandó fejlesztés alatt áll.

Az aktuális elemző alapvetően felismeri az X, Y, Z, valamint a G0, G1, G4 koordinátákat és mozgási parancsokat. A G0 pozicionálási célokra (pl. A következő réteg kiindulási helyzetére) „gyors mozgásként” értendő, anélkül, hogy tényleges lerakódás történne. Ezért nem jön létre pálya a G0 mozgásokhoz. Ha nem adunk általános mozgási módot (G90 vagy G91), akkor a G90 abszolút mozgási módot feltételezzük. Ezen túlmenően, a fordulatszám parancs F (feltételezve, hogy a készülék a mm / perc) kiolvassák és értelmezni. Az összes egység ezután manuálisan beállítható, ha duplán kattint az éppen létrehozott egyedi pályára. A különféle pályákra történő felosztás a következő szabályok szerint történik:

- A G1, G0, G4 mozgásparancs megváltoztatásakor
- Az F sebesség megváltoztatásakor

A FOR, WHILE, IF hurkok, valamint a változókat (pl. A sebességet) szintén felismerik és iterálják. Az összes nem értelmezett és ezért figyelmen kívül hagyott parancsot egy .log fájl tárolja, amelyet a

projekt '_gcode' almappájába mentettünk. Az értelmezett mozgásokat és a pályainformációkat ugyanabban a mappában egy speciális .sfgcode fájlban tárolják. Mivel az F sebesség szintén kiolvasásra kerül, ezt az információt hordozó hőforrás-objektum automatikusan kapcsolódik az egyes pályákhoz.

4. ábra: A G-kódot és a naplófájlt azonosítása

2.2.2 A pályák rugalmas meghatározása és kezelése

Azokban az esetekben, amikor a felhasználónak nem áll rendelkezésre G-kód, vagy az importált pályákat kívánja adaptálni, a grafikus felhasználói felület különböző manipulációs lehetőségeket kínál a már meglévő pályákhoz. Ezek tartalmazzák:

- Fordítás és forgatás
- Másolás és mozgatás
- Hasítás

A fordításhoz és a forgatáshoz a megfelelő pályát már hozzá kell rendelni a robothoz, hogy összekapcsolható legyen a modell referenciarendszerével. A felosztás elvégezhető az

objektumkatalógusban is, anélkül, hogy a modellhez lenne csatolva. Ez maximális rugalmasságot biztosít a pályakezelésnél.

További információkért, például ezeknek a manipulációs funkcióknak a használatához, kérjük, olvassa el az Infosheetet:

<telepítési útvonal> \ simufact \ welding \ <verzió> \ doc \ infosheets \ Trajectories_en.pdf

2.2.3 Az „Egy test” megközelítés és elemkészletek

Fontos újítás és megkülönböztetés a többi szimulációs módtól az „egy test megközelítés” alkalmazásának lehetősége. Nagyon ajánlott, bár nem kötelező. A gondolat az, hogy a betét teljes geometriája egyetlen összefüggő hálóból áll. A korábbi megközelítésekkel ellentétben (például az LMD fejezetben leírtakkal) csak egy deformálható test képviseli a hegesztési vonalak teljes részét.

Annak érdekében, hogy garantáljuk a tranziens szimulációt és a lerakódás darabonkénti felépítését a geometria időfüggő aktiválása szempontjából, az egy testet elemkészletekre kell osztani. Ezekkel a készletekkel csak azok az elemek aktiválhatók, amelyeket egy adott időben megérinti a hőforrás. Ezért numerikus szükségességük van az egytestes megközelítéshez, amelyet a jelenlegi modul nem teljesen automatizál. A vizsgálatok kimutatták, hogy az egytestes megközelítés reálisabb eredményeket és lényegesen jobb számítási teljesítményt nyújt. A DED modul innovatív „fejlett aktiválási technológiát” alkalmaz, amelyet csak a DED folyamatokhoz használnak az egytestes megközelítésben. Az elemkészletek meghatározása jelenleg még a felhasználó feladata, és egy speciálisan a modul számára kifejlesztett eszköz kezeli.

Az elemkészletek meghatározásáról és használatáról további információt az Infosheet <telepítés című részben talál:

<path> \ simufact \ welding \ <verzió> \ doc \ infosheets \ ElementSets_en.pdf

A következő fejezetben leírjuk a DED modell felállítását az összes fenti funkció felhasználásával.

2.3 DED modell létrehozása

Ebben a fejezetben bemutatjuk, hogyan lehet beállítani egy egyszerű átmeneti DED szimulációt egy 10 réteggel felépített falhoz. Bemutatjuk az eljárást, a G-kódok kezelését

A példa vonatkozó adatai (hálózatok, G-kód fájl) megtalálhatók az oktatómappában

<telepítési útvonal> \ simufact \ welding \ <verzió> \ példák \ Tutorial \ DirectEnergyDeposition \ CAD-Daten.

5. ábra: Modell létrehozása a DED szimulációra

Ahogy az előző fejezetekben kifejtettük, kérjük, importálja a következő elemet az objektumkatalógusba:

- az oktatómappából: 'Baseplate_Wall.bdf' és 'Wall_Deposit.bdf' (egység: 'Meter')
- az anyagkönyvtárból: '316LNSPH-sw'

Csatlakoztassa az 'Baseplate_Wall.bdf' hálót az összetevő-objektumhoz, az anyagot pedig a folyamat-objektumhoz (ez mind az összetevőhöz, mind a robot-objektumhoz rögzíti).

6. ábra: Importálja és rögzítse az alaplapot és az anyagokat

Határozza meg a „rögzített csomópontok” határfeltételeket úgy, hogy kiválasztja a 4 csomópontot az alaplemez alján (a felület -irányban irányul) az alábbi ábra szerint. A csomópontokat minden irányban rögzíteni kell (x, y, z).

A rögzített csomópontok meghatározásával kapcsolatos további információkért lásd: Infólap:

<telepítési útvonal> \ simufact \ welding \ <verzió> \ doc \ infoslavok \
BoundaryConditionsFixing_hu.pdf

7. Ábra Rögzített csomópontok határfeltétele a falmodellnek

A DED szimulációjának alapja most be van állítva. Maga a betét létrehozásával folytathatjuk. Itt kezdjük a munkafolyamatot, anélkül, hogy G-kódunk elérhető lenne.

2.3.1 Útmeghatározás G-kód nélkül (pályák manuális létrehozása)

Tegyük fel, hogy 10 rétegű falat akarunk létrehozni az alaplemez közepén. Ha nincs G-kód, a pályákat kézzel kell meghatározni. Ez megtörténhet egy csomópont-halmaz összegyűjtésével (hasonlóan a hegesztési varrat meghatározásához a hegesztés szimulációjához), egy CSV-fájl importálásával vagy a pályapontok koordinátáinak manuális meghatározásával. Ebben a példában az utóbbi módszert vizsgáljuk.

Hozzon létre egy új hegesztési sort az objektumkatalógusban. Válassza a 'Hossz (egység)' 'mm' -re. A 'Trajektoría - Beállítások' menüben állítsa az 'Orientáció' beállítást 'Globális vektor' -ra, pozitív y irányba irányítva ($x = 0,0$, $y = 1,0$, $z = 0,0$). Ezután hozzon létre két új adatpontot a + gombra kattintással. A két pont következő koordinátáinak beville:

- -30,0 / 10,0 / 14,025
- 35,0 / 10,0 / 14,025

Az „OK” gombra kattintva hozza létre a pályát, és a drag'n'drop segítségével rögzítse őket a robothoz.

Az első réteg pályája most már létrejött és csatolt a modellhez. Ha a pálya nem pontosan a kívánt helyen van, akkor a hozzá csatolt pálya helyi menüjében rendelkezésre álló 'Helymeghatározás' eszköz segítségével lehet elhelyezni. Ez hasonlóan működik a helymeghatározás lehetőségével az alkatrészek és határ szervek.

Az adott esetben a pálya a megfelelő helyzetben van, ahol az első réteget létre kell hozni. Ugyanakkor közvetlenül az alaplap felületén is található. A későbbi lépésekben történő kézi beállítások elkerülése érdekében jobb, ha kissé felfelé mozgatjuk y-irányba (építési irányba), amíg az megegyezik azzal a helyzettel, ahol az első réteg felső felületének feltételezhető. Ehhez használja a 'Helymeghatározás' szerszámot, és mozgassa a pályát 0,52 mm-rel (= rétegvastagság) pozitív y-irányba.

8. ábra: A kezdeti pálya elhelyezkedése

A pályák elhelyezkedéséről további információt az Infosheet oldalon talál:

<telepítési útvonal>\ Simufact \ welding \ <verzió> \ doc \ infosheets \ ManualPositioning_en.pdf

Miután a kezdeti pályát optimális helyzetbe állították, a következő lépés a hiányzó 9 pálya létrehozása a fennmaradó 9 réteghez. Ehhez a „Másolás és lefordítás” funkciót lehet elérni , amely elérhető a pálya helyi menüjében .

A „Másolás és fordítás” ablakban állítsa a „Rétegek számát” 9-re, az „Irány” -ra „y” -ra és a „Távolság” -ra 0,52 mm-re. Ez automatikusan 9 példányt készít a kezdeti pályáról a megadott távolsággal és iránnyal. Így sikeresen létrehoztuk az összes pályáját a 10 rétegű fal szimulációjához.

9. ábra: A kezdeti pálya másolása és forgatása a pozíció véglegesítése érdekében

Az útvonal meghatározásának befejezéséhez kérjük, adja meg az „új hőforrás paramétert” az objektumkatalógus „hegesztési paraméterei” szakaszában. Használja a következő értékeket:

Hegesztési paraméterek:

- Sebesség: 12 mm / s (vagy 720 mm / perc)
- Üzem mód: átmeneti (közvetlen teljesítmény)
- Teljesítményérték: 600 W
- Törölje a jelölést a fel- és leépítés jelöléséről
- Hatékonyság: 0,6

Hőforrás:

- Hegesztési folyamat: Lézer
- Felső sugara: 1,3 mm
- Alsó sugara: 1,3 mm
- mélység: 1 mm
- Gauss-paraméter: 1
- Hőmennyiség: 1

A felületi hőforrás nem igényel változtatásokat

Hozza létre a hőforrást az 'OK' gombbal, és húzza rá és dobja el a robotobjektumra, hogy minden pályához rögzítse.

10. ábra: A hegesztési paraméterek meghatározása

Az út és a hegesztési paraméter meghatározása befejeződött.

A következő szakaszban megvizsgáljuk az alternatív pálya létrehozását, amikor egy G-kódot használunk.

2.3.2 Út meghatározása G-kóddal (automatikus pálya létrehozás)

A pályák létrehozása a G-kód importálásával sokkal könnyebb és gyorsabb, és ennek kell lennie a preferált munkafolyamatnak. Válassza ki a G-kód importálását a robot helyi menüjében, és válassza az 'oktatómappából' Wall_GCode.ISO fájlt.

A GUI 20 különálló robotkoordinátát állít elő a G-kódtól. A mozgásváltozás elemzésével (az „F” és a „G” parancsok sebességparancsai a G-kódban) a robot mozgását 20 különálló mozgásra osztja. Mivel ezek közül 10- et G0 parancssal hajtanak végre (azok, amelyek a robotot felfelé mozgatják a következő rétegre), ezek a mozgások nem eredményeznek pályát. Tehát a végén 10 pálya van csatolva a robot tárgyhoz.

11. ábra: A pályák automatikus létrehozása a G-kód elemzővel

Megjegyzés: A pályák manuális létrehozása mellett minden egyes pályára automatikusan csatolódik egy „hegesztőforrás” elnevezésű „hegesztési paraméter” objektum is.

12. ábra: A hőforrás csatlakoztatása a pályákhoz

Ez tartalmazza a G-kódból kinyert mozgási sebességre vonatkozó információkat. A hegesztési paraméterek többi része üresen marad, és manuálisan kell meghatározni. Kérjük, töltsé ki az előző szakaszban leírt értékeket.

A pálya meghatározásának véglegesítéséhez a pályákat 0,52 mm-rel y-irányba kell elmozdítani, hogy az egyes rétegek felső felületén legyenek. Ezt úgy lehet megtenni, hogy minden egyes pályát mozgatunk a 'Helymeghatározás' eszközzel. Az adott esetben azonban sokkal könnyebb használni az eltolás meghatározást a robotobjektumon belül. Nyissa meg a robot felületét dupla kattintással a robot tárgyra. A 'Útvonalak' menüben az összes pályát a CTRL + A gombbal lehet kiválasztani. Ellenőrizze a 'Tájolás' funkciót, és állítsa 'Eredeti tájolásra' (mivel a G-kód már megadta a helyes irányt). Ezután az összes pályát eltolhatjuk -0,52 mm 'eltolás' meghatározásával.

13. ábra: A pályák véglegesítése

Kattintson az 'OK' gombra a módosítások alkalmazásához, és erősítse meg a következő felbukkanó értesítést az 'Igen' gombokkal.

Most a modell összhangban van az előzőekben ismertetett munkafolyamattal, manuális útvonaldefinícióval, és továbbmehetünk a betétgeometria meghatározásához.

2.3.3 Betét geometria

Ebben a szakaszban meghatározzuk és véglegesítjük a falréteg geometriáját. Ebben az oktató példában már importáltuk a falrácot. Csak egy test tartalmazza az összes réteget. Tehát ebben a példában az 'egytest' betét geometriai megközelítést alkalmazzuk. Általában nagyon ajánlott ezt a megközelítést alkalmazni a DED modul használatakor, de nem kötelező. Csak egy test használatával elkerülhető az időigényes kapcsolat kiszámítása az egyes rétegek között az oldószer megoldási eljárása során. Emellett csökkenti a modellben lévő csomópontok számát, és lehetővé teszi egy speciális elem-aktiválási módszert (ez kizárólag a DED folyamat típusához tartozik).

A hálót kifejezetten úgy tervezték, hogy két vastagságú elem megegyezzen egy réteg vastagságával. Ilyen módon a vastagságon felüli 20 elem pontosan hozzárendelhető az egyes rétegekhez az elemkészlet meghatározása révén, amely kulcsfontosságú pont a DED munkafolyamatban. Mivel ezt a lépést még mindig manuálisan kell elvégezni, és az automatizálást még nem hajtották végre, nagyon fontos létrehozni a munkafolyamathoz megfelelő hálót, és megérteni a mögöttes koncepciót. Mivel a betétestet az elemkészletek felhasználásával fel lehet osztani az egyes varratszakaszokra és rétegekre, a hálót úgy kell megtervezni, hogy az egyes elemcsomagok (készletek) az egyes rétegek vagy egyes varratok megfelelő ábrázolását képezzék. Különös figyelmet kell fordítani annak biztosítására, hogy az elemek magasságát úgy választják meg, hogy élek megegyezzenek a rétegek széleivel.

Csatlakoztassa a 'Wall_Deposit' geometriát a robotobjektumhoz, válassza az 'All trajectories' (Összes trajektória) pontot, hogy azt minden pályára hozzárendeljék. Az összes pályán ugyanaz a geometria lesz.

14. ábra: Az „egytetes” lerakódási geometria az összes pályára vonatkozik

Noha nem kötelező, ajánlott az „egytetes” megközelítéshez a lehető legjobb módon definiálni az elemkészleteket. Az elemkészletek segítségével megkülönböztethetők a különböző rétegek egy deformálható testen belül. A robotobjektum helyi menüjében hívja meg a 'Készletek létrehozása' elemet. Az 'Hőforrás elemkészletek létrehozása' ablakban válassza ki a listában szereplő összes pályát a „Minden trajektóriát ellenőrizni” kattintással. Ezután kattintson az 'Alkalmaz' gombra. Az elemkészleteket ezután összegyűjtik az egyes pályákhoz csatolt hőforrás geometria segítségével.

Minden olyan elemet, amelyre a hőforrás megérinti az út mentén történő terjedése során, összegyűjtjük és hozzáadjuk a készlethez. Az egyes pályákra összegyűjtött elemek összege megjelenik a listában. Az ablak bezárásához nyomja meg az 'OK' gombot.

15. ábra: Az elemkészlet meghatározása az egyes pályákhoz

Az éppen létrehozott készletek most ki lesznek emelve a modell nézetben, amikor a robotobjektumon az adott pályára kattintanak.

16. ábra: Az elemkészletek megjelenítése a modell nézetben

A halmaz létrehozása a végső, és ha az egytestes megközelítést alkalmazzák, akkor a legfontosabb része a modell beállításában. Ezért ajánlott nagyon óvatosan csinálni. A szimuláció megkezdése előtt érdemes lehet ellenőrizni, hogy a betétest bármely eleme nincs-e hozzárendelve egy adott halmazhoz. Ha igen, akkor a nem rendelt elemek kiemelhetők a robot helyi menüjében a „Megjelenítés beállítása”, majd a „Megjelenített árva elemek megjelenítése” opció kiválasztásával. A nagyobb stabilitás érdekében ezeket az árva elemeket ki lehet venni a szimulációból a 'Kijelölés nélküli elemek deaktiválása' opcióval. Ezt az opciót alapértelmezés szerint használja, de ki lehet kapcsolni.

Ebben az esetben az összes elemet egy vagy több halmazhoz kell rendelni, tehát ebben a példában erre az opcióra nincs szükség.

2.3.4 A szimuláció futtatása

Miután a készlet létrehozása sikeres volt, a szimuláció készen áll az indításra. Az alapértelmezett beállításokat használja a legtöbb folyamatparaméterhez. A szimuláció felgyorsításához menjen a 'Párhuzamosítás' menübe, és állítsa a domainek számát '2' -ra, a magok számát '4'-re. Így 8 magot fog használni. Állítsa be mindkét értéket a gép specifikációja szerint.

17. ábra: Párhuzamosítási beállítások

A modell beállítása elkészült, és a szimuláció elindulhat. Kattintson az 'Elemzés indítása' elemre. Amint az első növekedés befejeződött, megvizsgálhatja a kapott hőmérsékleteket és deformációkat, ha duplán kattint az Eredmények objektumra a folyamatfában.

18. ábra: A számítás indítása, az eredmények megjelenítése

3 Metaanyagok építésének szimulációja

Az additív technológiákkal kis darabszámban vagy prototípus jelleggel készíthetünk nagyon komplex geometriával, akár más technológiával megvalósíthatatlan alkatrészeket. A nyomtatás idő- és költségigényes, ezért fontos szempont, hogy minél kevesebb próbázással állítsuk be a technológiát, akár az első nyomtatás már sikeres legyen. A nyomtatás számítógépes modellezése már a kezdeti fázisban betekintést és becslést ad az építés során létrejövő feszültségek, alakváltozások eloszlására. Megállapíthatók különböző nyomtatás során fellépő alakváltozási paraméterek, például az x, y, illetve z irányú alaktorzulások, amelyek a kész alkatrész vetemedését írják le. Célunk különböző geometriájú metaanyag strukturák nyomtatásának modellezése, a nyomtatott darabban a feszültség és alakváltozás számítása.

3.1 Bevezetés

Az additív technológiákkal kis darabszámban vagy prototípus jelleggel készíthetünk nagyon komplex geometriával, akár más technológiával megvalósíthatatlan alkatrészeket. A nyomtatás idő- és költségigényes, ezért fontos szempont, hogy minél kevesebb próbázással állítsuk be a technológiát, akár az első nyomtatás már sikeres legyen. A nyomtatás számítógépes modellezése már a kezdeti fázisban betekintést és becslést ad az építés során létrejövő feszültségek, alakváltozások eloszlására. Megállapíthatók különböző nyomtatás során fellépő alakváltozási paraméterek, például az x, y, illetve z irányú alaktorzulások, amelyek a kész alkatrész vetemedését írják le. Célunk különböző geometriájú metaanyag strukturák nyomtatásának modellezése, a nyomtatott darabban a feszültség és alakváltozás számítása.

A Simufact Additive szoftver alkalmas többek közt a szelektív lézeres olvasztás (selective laser melting, SLM) technológia szimulálására. A szoftver segítségével előre lehet jelezni a technológia során fellépő alakváltozásokat és terheléseket.

A szimuláció használatával optimalizálhatók a következő paraméterek: anyagválasztás, por karakterisztika, nyomtatási sebesség és útvonal, támaszok elhelyezése. A program használatával nem csak a nyomtatás fázisa szimulálható, hanem a teljes technológiai sor is: alaplemez beállítása, támasztó rendszer generálása, a nyomtatott alkatrész eltávolítása az alaplemezről, az alkatrész utólagos forgácsolása, az alkatrész hőkezelése. A szoftver alkalmas: alakváltozás mérésére, anyagban

maradó feszültségek mérésére, optimális geometria meghatározására, rétegvastagság meghatározására, alaplemez vetemedésének meghatározására.

A metaanyag modell geometriáját a kezdeti 2-D-s metszeti képből kihúzva hoztuk létre a 3-D-s alakzatot, melyet stl formátumban importáltuk a Simufact Additive-be. A programban az alapbeállítású munkateret alkalmaztuk, a mechanikai szimulációt, valamint az építési és leválasztási eljárásokat állítottuk be. A geometriát a munkatér közepére helyeztük el, a munkalaptól 1 mm távolságra. A támaszokat alapbeállításokkal generáltuk. A munkalap hatását nem vettük figyelembe a számításoknál. A hálózásnál 1 mm-es voxelhálót generáltunk. Az anyagminőséget az Simufact Materials könyvtárból választottuk ki és rendeltük hozzá a munkadarabhoz. Az építési szakaszban az alapbeállítású kalibrációs paramétereket használtuk fel. Egy geometriára vonatkozóan létrehozott eljárásról készítettünk másolatot a különböző anyagminőségekkel való számítások beállításához. A létrehozott eljárásokat szekvenciálisan futtattuk. Az elkészült számítások utófeldolgozását a Simufactban végeztük el, a kiválasztott jellemzők eloszlását a nyomtatás felénél, valamint a kész munkadarabon mutatjuk be.

3.2 Vizsgált geometriák

A vizsgált geometriák mindegyikének azonos a tömege. Összesen 5 alapstruktúrát definiáltunk (1. ábra): négyzet, bemetszett négyzet, kör, hatszög és nyolcszög. Az alapstruktúrákat különböző méretben és darabszámban helyeztük el az alapcellában. A cella befoglaló mérete: 30 mm x 30 mm, a vastagsága 15 mm. A vizsgált geometriák az alábbi ábrán láthatók, a hozzátartozó geometria kódokkal.

1. ábra: vizsgált geometriák, a geometria kódokkal

3.3 Anyagminőségek

Összesen 5 féle anyagminőséget választottunk ki a nyomtatás szimulációjához, melyekhez A1-A5 kódokat rendeltünk hozzá:

- A1: MS1 maraging acél
- A2: 316L acél
- A3: TiAl6V4 titán ötvözet
- A4: AlSi10Mg alumínium ötvözet
- A5: CoCr

Az egyes anyagminőségek anyagtulajdonságait részletesen a következőkben mutatjuk be.

3.3.1 MS1, kód: A1

Általános tulajdonságok

- Variáns: X3NiCoMoTi18-9-5_powder; DIN: 1.2709
- Forrás: Simufact

Alkalmazhatóság

- Minimum hőmérséklet: 25.0 °C
- Maximum hőmérséklet: 537.778 °C
- Minimum effektív képlékeny alakváltozás: 0.0
- Maximum effektív képlékeny alakváltozás: 0.00694671
- Minimum alakváltozási sebesség: 0.001 1/s
- Maximum alakváltozási sebesség: 0.001 1/s

Kémiai összetétel

Elem	Min	Max	Fix
Al	0.05	0.15	0.1
C	0	0	0.03
Co	8.5	9.5	9

Cr	0	0	0.5
Mo	4.5	5.2	4.8
Ni	17	19	18
Ti	0.6	0.8	0.7

Mechanikai tulajdonságok

- Rugalmassági modulusz: Állandó: 155000.0 Mpa; Hőmérséklettől függő:

- Poisson-tényező: Állandó: 0.3
- Sűrűség: Állandó: 8000.0 kg/m³
- Folyáshatár: Állandó: 1000.0 MPa
- Szakítószilárdság: Állandó: 1100.0 MPa
- Szakadási nyúlás: Állandó: 0.1

Termikus tulajdonságok

- Hővezetési tényező: Állandó: 18.4 W/(mK); Hőmérséklettől függő:

- Fajlagos hőkapacitás: Állandó: 0.45 J/(gK)
- Olvadáspont: Állandó: 1445.0 °C
- Solidus hőmérséklet: Állandó: 1395.0 °C
- Látens hő olvadáskor: Állandó: 260000.0 J/kg
- Disszipációs tényező: Állandó: 0.9

Folyásgörbe

3.3.2 316L, kód: A2

Általános tulajdonságok

- Variáns: X2CrNiMo17-12-2
- DIN: 1.4404
- JIS: SUS316L
- AISI: 316L
- Csoport: Rozsdamentes acél
- Forrás: Simufact

Alkalmazhatóság

- Minimum hőmérséklet: 20.0 °C
- Maximum hőmérséklet: 1400.0 °C
- Minimum effektív képlékeny alakváltozás: 0.0
- Maximum effektív képlékeny alakváltozás: 0.2
- Minimum alakváltozási sebesség: 1.0 1/s
- Maximum alakváltozási sebesség: 1.0 1/s

Kémiai összetétel

Elem	Min	Max	Fix
C	0	0	0.009
Cr	0	0	16.82
Cu	0	0	0.31
Mn	0	0	1.74
Mo	0	0	2.08
N	0	0	0.029
Ni	0	0	10.26
P	0	0	0.03
S	0	0	0.024
Si	0	0	0.27

Mechanikai tulajdonságok

- Rugalmassági modulusz:

- Poisson-tényező: Állandó: 0.3
- Sűrűség: Állandó: 7966.0 kg/m³
- Folyáshatár: Állandó: 547.0 MPa
- Szakítószilárdság: Állandó: 676.0 MPa
- Szakadási nyúlás: Állandó: 0.45

Termikus tulajdonságok

- Hővezetési tényező:

- Fajlagos hőkapacitás: Állandó: 0.45 J/(g·K); Hőmérséklettől függő:

- Olvadáspont: Állandó: 1399.0 °C
- Solidus hőmérséklet: Állandó: 1371.0 °C
- Látens hő olvadáskor: Állandó: 260000.0 J/kg
- Disszipációs tényező: Állandó: 0.9

Folyásgörbe

3.3.3 TiAl6V4, kód: A3

Általános tulajdonságok

- DIN: 3.7165
- Csoport: Titanium
- Forrás: Simufact

Alkalmazhatóság

- Minimum hőmérséklet: 20.0 °C
- Maximum hőmérséklet: 1600.0 °C
- Minimum effektív képlékeny alakváltozás: 0.0
- Maximum effektív képlékeny alakváltozás: 0.3
- Minimum alakváltozási sebesség: 0.25 1/s
- Maximum alakváltozási sebesség: 0.25 1/s

Mechanikai tulajdonságok

- Rugalmassági modulusz: Hőmérséklettől függő:

- Poisson-tényező: Állandó: 0.26; Hőmérséklettől függő:

- Sűrűség: Hőmérséklettől függő:

- Folyáshatár: Állandó: 1140.0 MPa
- Szakítószilárdság: Állandó: 1290.0 MPa
- Szakadási nyúlás: Állandó: 0.15

Termikus tulajdonságok

- Hővezetési tényező: Hőmérséklettől függő:

- Fajlagos hőkapacitás: Állandó: 0.53995 J/(gK); Hőmérséklettől függő:

- Olvadáspont: Állandó: 1600.0 °C
- Solidus hőmérséklet: Állandó: 1550.0 °C
- Látsens hő olvadáskor: Állandó: 419000.0 J/kg
- Disszipációs tényező: Állandó: 0.9

Folyásgörbe

3.3.4 AlSi10Mg; kód: A4

Általános tulajdonságok

- DIN: 3.2381
- Csoport: Alumínium
- Forrás: Simufact

Alkalmazhatóság

- Minimum hőmérséklet: 20.0 °C
- Maximum hőmérséklet: 660.0 °C
- Minimum effektív képlékeny alakváltozás: 0.0
- Maximum effektív képlékeny alakváltozás: 0.05
- Minimum alakváltozási sebesség: 1.0 1/s
- Maximum alakváltozási sebesség: 1.0 1/s

Kémiai összetétel

Elem	Min	Max	Fix
Cu	0	0	0.05
Fe	0	0	0.25
Mg	0.25	0.45	0.45
Mn	0	0	0.1
Si	9	11	11
Ti	0	0	0.15
Zn	0	0	0.1

Mechanikai tulajdonságok

- Rugalmassági modulusz: Állandó: 69000.0 MPa; Hőmérsékletfüggő:

- Poisson-tényező: Állandó: 0.34
- Sűrűség: Állandó: 2680.0 kg/m³; Hőmérsékletfüggő:

- Folyáshatár: Állandó: 240.0 MPa
- Szakítószilárdság: Állandó: 460.0 MPa
- Szakadási nyúlás: Állandó: 0.07

Termikus tulajdonságok

- Hővezetési tényező: Állandó: 195.0 W/(mK); Hőmérséklet függő:

- Fajlagos hőkapacitás: Állandó: 0.898 J/(gK); Hőmérséklet függő:

- Olvadáspont: Állandó: 660.0 °C
- Solidus hőmérséklet: Állandó: 585.0 °C
- Látens hő olvadáskor: Állandó: 390000.0 J/kg
- Disszipációs tényező: Állandó: 0.7

Folyásgörbe

3.3.5 CoCr; kód A5

Általános tulajdonságok

- Variáns: CoCrMo(MP1)
- DIN: 2.4723
- Csoport: Cobalt ötvözet
- Forrás: Simufact

Alkalmazhatóság

- Minimum hőmérséklet: 20.0 °C
- Maximum hőmérséklet: 1100.0 °C
- Minimum effektív képlékeny alakváltozás: 0.0
- Maximum effektív képlékeny alakváltozás: 0.06
- Minimum alakváltozási sebesség: 0.001 1/s
- Maximum alakváltozási sebesség: 0.001 1/s

Kémiai összetétel

Elem	Min	Max	Fix
C	0	0	0.16
Co	60	65	62.5

Cr	26	30	28
Fe	0	0	0.75
Mn	0	0	1
Mo	5	7	6
Ni	0	0	0.1
Si	0	0	1

Mechanikai tulajdonságok

- Rugalmassági modulusz: Hőmérséklet függő:

- Poisson-tényező: Állandó: 0.3
- Sűrűség: Állandó: 8300.0 kg/m³
- Folyáshatár: Állandó: 1060.0 MPa
- Szakítószilárdság: Állandó: 1350.0 MPa
- Szakadási nyúlás: Állandó: 0.2

Termikus tulajdonságok

- Hővezetési tényező: Állandó: 1.0 W/(mK); Hőmérséklet függő:

- Fajlagos hőkapacitás: Állandó: 0.43 J/(gK)
- Olvadáspont: Állandó: 1430.0 °C
- Solidus hőmérséklet: Állandó: 1350.0 °C
- Disszipációs tényező: Állandó: 0.9

Folyásgörbe

3.4 Eredmények

3.4.1 A hálózott geometriák

Az stl formátumban beimportált geometriát véges méretű térfogati elemekre osztjuk fel a hálózás során. A háló sűrűsége, az elérni kívánt pontosság és a futásidő egymás függvénye. A hálózás során 1 mm-es voxelhálót használtunk. A hálózott geometria az alábbi ábrákon látható a legkisebb és a legnagyobb számú alapstruktúrához:

G11

G15

G21

G25

G31

G35

G41

G45

G51

G55

3.4.2 Az anyagminőség hatása a deformációra a G11-es geometrián

A1 anyagminőség

max: 0,22 mm

A2 anyagminőség

max: 0,19 mm

A3 anyagminőség

max: 0,22 mm

A4 anyagminőség

max: 0,19 mm

A5 anyagminőség

max: 0,24 mm

3.4.3 A cellaszám hatása az alakítási szilárdságra az A1 anyagminőségnél

G11 geometria

max: 1871 MPa

G12 geometria

max: 1871 MPa

G13 geometria

max: 1871 MPa

G14 geometria

max: 1871 MPa

G15 geometria

max: 1871 MPa

3.5 Összefoglalás

Az eredmények táblázatos összefoglalása

Az anyagminőség hatása G11-es geometrián

Anyagmin	Max. eltolódás [mm]	Képlékeny alakváltozás [-]	Egyenértékű feszültség [MPa]	Alakítási szilárdság [MPa]
A1	0,22	0,06	1871	1871
A2	0,19	0,05	663	639
A3	0,22	0,06	1231	1231
A4	0,19	0,05	370	370
A5	0,24	0,06	1353	1353

A geometria hatása az A1-es anyagminőségen

Geometria	Max. eltolódás [mm]	Képlékeny alakváltozás [-]	Egyenértékű feszültség [MPa]	Alakítási szilárdság [MPa]
G11	0,22	0,06	1871	1871
G12	0,22	0,06	1871	1871
G13	0,22	0,06	1871	1871
G14	0,22	0,06	1871	1871
G15	0,22	0,06	1871	1871

Értékelés:

Az anyagminőség hatása G11-es geometrián:

- A maximális eltolódás értékek 0,19 mm és 0,24 mm között változik,
- A képlékeny alakváltozás 0,06 körüli,
- Az egyenértékű feszültség értékei nagy mértékben eltérnek a különböző anyagminőségek esetén: a legkisebb az alumínium ötvözet esetén: 370 MPa, a Titán ötvözet és a CoCr esetén 1231 és 1353 MPa, az acéloknál a 316L-nél 663 MPa, az MS1-nél 1871 MPa-t ér el.
- A maximális feszültségértékek a képlékeny tartományban vannak, ezért az egyenértékű feszültség és az alakítási szilárdság nem tér el.

A geometria hatása az A1-es anyagminőségen:

- A cellaszámnak és ezáltal a méretnek nincs hatása a vetemedés ill. feszültség, alakváltozás értékekre.

4 Grádiens anyag strukturális viselkedése

4.1 Bevezetés

A szerkezeti anyagok kémiai összetételének fokozatos változtatásával a mechanikai tulajdonságok is fokozatosan változnak. A mechanikai tulajdonságok célzott változtatását, valamint azok elosztásának meghatározását a tervezett igénybevételekre való megfelelés határozza meg. Ez a felvetést érdemes összevetni a hagyományos tervezés során felhasznált elvekkel – pl. a topológiai optimalizációnál –, ott erősítjük meg a teherviselő elemet, ahol ezt a belső igénybevételek, feszültségek indokolták, azaz a rendelkezésre álló térben oda helyezünk anyagot. A grádiens anyagok esetében a kémiai összetétel változtatása, az inhomogenitás optimalizálása, az anyag grádiens optimalizálása lehet a célfeladat.

Jelen vizsgálatban egy három pontos hajlítási esetet vizsgálunk, a próbatest a Charpy-féle vizsgálathoz hasonló geometriával rendelkezik, az anyaga inhomogén, anyagi grádienssel rendelkezik. Az 1. ábrán látható próbatest a középső száltól a külső szálak felé szimmetrikusan különböző folyáshatárral rendelkező rétegekből épül fel.

1. ábra: A három pontos hajlítás mechanikai modellje anyagi grádienssel rendelkező próbatesten

4.2 A modell felépítése

A vizsgált próbatest a szabványos Charpy próbatest befoglaló geometriájával rendelkezik, 55 mm × 10 mm × 10 mm-es méretű. A végeelemes modellt síkban hoztuk létre, síkalakváltozást feltételezve. A síkra merőleges méretet geometriai jellemzőként adtuk meg (2. ábra).

2. ábra: a síkalakváltozási modell geometriai jellemzője.

A hárompontos hajlításnál további geometriai egyszerűsítés is megvalósítható a modellezésnél kihasználva az elrendezés szimmetriáját, elég a fél próbatestet modellezni, a szimmetriát peremfeltétellel biztosítani (3. ábra).

A támasztást és a terhelést merev, 10 mm átmérőjű elemekkel, kontakt modellel valósítottuk meg, a terhelést állandó sebességgel tesszük rá a próbatestre (4. ábra). A teljes eltolódás minden esetben 8 mm.

3. ábra: a szimmetria kihasználásával megvalósított modell, a szimmetria peremfeltételével

4. ábra: a kontakt modell beállítása

Az anyagmodell rugalmas-képlékeny modell, a nagy alakváltozások figyelembe vételével.

A grádiens darabban csak a képlékeny viselkedés különböző, a rugalmas jellemzők azonosak minden rétegben. A rugalmas anyagjellemzők értékei:

- rugalmassági modulus: $E = 190 \text{ MPa}$
- Poisson-tényező: $\nu = 0,3$.

A próbatest összesen 20 db 0,5 mm-es rétegből áll, melyek a középső szálra szimmetrikusan helyezkednek el, így 10 független képlékeny viselkedés definiálható 10 anyagminőséggel megvalósítva (5. ábra).

A képlékeny viselkedést egy alap folyásgörbével definiáltuk, melyet skálázva rendelünk hozzá az egyes rétegekhez. Az alapgörbe a $k_f = 400 \times \epsilon^{0,2}$ képlettel írható le, a statikus folyáshatár 200 MPa (6. ábra).

5. ábra: az anyagminőségek hozzárendelése

6. ábra: a kiinduló folyásgörbe (függőleges tengely: alakítási szilárdság [MPa], vízszintes tengely: valódi alakváltozás [-])

4.3 A vizsgált esetek

Összesen 6 féle esetet vizsgálunk:

1. Hajlításra ellenálló elrendezés: a szélső szálak felé a szilárdság nő. A középső szálnál levő réteghez az alap folyásgörbét rendeltük hozzá, majd a szélső szálak felé ennek felskálázott értékeit: a középső száltól a szélső szálak felé az együtthatók: {1,0; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0}.
2. Nagy szilárdságú homogén darab: minden rétegnek ugyanaz a szilárdsága, az alap folyásgörbe 2,0-szorosa.
3. Kis szilárdságú homogén darab: minden rétegnek ugyanaz a szilárdsága, az alap folyásgörbe.
4. Képlékenyen hajló elrendezés: a szélső szálak felé a szilárdság csökken. A szélső szálnál levő réteghez az alap folyásgörbét rendeltük hozzá, majd a középső szál felé ennek felskálázott értékeit: a középső száltól a szélső szálak felé az együtthatók: {2,0; 1,9; 1,8; 1,7; 1,6; 1,5; 1,4; 1,3; 1,2; 1,0}.
5. Bemetszett próbatest, kifelé pozitív szilárdság grádiens: az 1. pontban bemutatott szilárdságeloszlású próbatest; ugyanakkor a Charpy-próbatesthez hasonlóan bemetszett, a bemetszés ideális.
6. Bemetszett próbatest, kifelé negatív szilárdság grádiens: a 4. pontban bemutatott szilárdságeloszlású próbatest; ugyanakkor a Charpy-próbatesthez hasonlóan bemetszett, a bemetszés ideális.

A futtatások eredményeiből a teljes egyenértékű képlékeny alakváltozás eloszlását, az egyenértékű feszültség eloszlását, valamint az erő-út diagramot vizsgáljuk, ezek az eredmények a következő fejezetben kerülnek bemutatásra.

4.4 Eredmények

4.4.1 Hajlításra ellenálló elrendezés

7. ábra: a képlékeny alakváltozás eloszlása

8. ábra: az egyenértékű feszültség eloszlása

9. ábra: az erő-út diagram (függőleges tengely: erő [N], vízszintes tengely: út [mm])

4.4.2 Nagy szilárdságú homogén darab

10. ábra: a képlékeny alakváltozás eloszlása

11. ábra: az egyenértékű feszültség eloszlása

12. ábra: az erő-út diagram (függőleges tengely: erő [N], vízszintes tengely: út [mm])

4.4.3 Kis szilárdságú homogén darab

13. ábra: a képlékeny alakváltozás eloszlása

14. ábra: az egyenértékű feszültség eloszlása

15. ábra: az erő-út diagram (függőleges tengely: erő [N], vízszintes tengely: út [mm])

4.4.4 Képlékenyen hajló elrendezés

16. ábra: a képlékeny alakváltozás eloszlása

17. ábra: az egyenértékű feszültség eloszlása

18. ábra: az erő-út diagram (függőleges tengely: erő [N], vízszintes tengely: út [mm])

4.4.5 Bemetszett próbatest, kifelé pozitív szilárdság grádiens

19. ábra: a képlékeny alakváltozás eloszlása

20. ábra: az egyenértékű feszültség eloszlása

21. ábra: az erő-út diagram (függőleges tengely: erő [N], vízszintes tengely: út [mm])

4.4.6 Bemetszett próbatest, kifelé negatív szilárdság grádiens

22. ábra: a képlékeny alakváltozás eloszlása

23. ábra: az egyenértékű feszültség eloszlása

24. ábra: az erő-út diagram (függőleges tengely: erő [N], vízszintes tengely: út [mm])

4.5 Összefoglalás és értékelés

Az eredmények táblázatos összefoglalása:

Vizsgált eset	ϵ_{pl-eq} húzott [-]	ϵ_{pl-eq} max. [-]	σ_{eq} húzott [MPa]	σ_{eq} max [MPa]	F_{max} [kN]
1.	0,35	0,54	680	695	5,9
2.	0,32	0,49	680	702	6,9
3.	0,32	0,49	340	350	3,7
4.	0,32	0,44	300	484	5,1
5.	-	1,50	-	735	2,4
6.	-	1,03	-	805	2,6

Értékelés:

Az alakváltozások vizsgálata a bemetszés nélküli próbatesteken:

- a húzott oldalon az alakváltozás értékek közel azonos értékűek, mivel a deformációvezérelt az vizsgálat, a geometriailag szükséges alakváltozást a szilárdságeloszlás csak kis mértékben befolyásolja;
- a homogén esetekben (2.; 3.) azonos az alakváltozások eloszlása, valamint a mért alakváltozás értékek;
- a gradiens eseteknél a homogénhez viszonyítva az 1. esetben nagyobb mért alakváltozás, a 4. esetben kisebb. Ennek oka, hogy az 1. esetben kisebb térfogatban oszlik el a létrejövő alakváltozás (a csúcserőterek is nagyobbak), a 4. esetben a homogénhez képest nagyobb térfogatban oszlik el az alakváltozás (a csúcserőterek kisebbek).

A feszültségek vizsgálata a bemetszés nélküli próbatesteken:

- a mért feszültségértékek közel azonosak az 1. és 2. esetben, a hajlításra ellenálló gradiens (1.) anyag megközelíti a homogén nagy szilárdságú anyag (2.) teljesítő képességét;

- a mért feszültségértékek hasonlóak az 3. és 4. esetben, a képlékenyen hajlítható gradiens (4.) anyag viselkedése a homogén kis szilárdságú anyaghoz (3.) hasonló, ugyanakkor a szélső száltól befelé ébredhetnek nagyobb feszültségek, valamint nagyobb lehet a rugalmas tartalék is.

Az erők vizsgálata a bemetszés nélküli próbatesteken:

- a homogén eseteknél a hajlítás létrehozásához a nagy szilárdságú darabon (2.) szükséges a legnagyobb erő, a kis szilárdságúhoz (3.) a legkisebb; ez a két lehetséges szélső érték (6,9 és 3,7 kN);
- a gradiens anyagoknál (1., 4.) az erőszükséglet hasonló (5,9 és 5,1 kN) és a homogén esetek erőértékének számtani közepéhez (5,3 kN) esik közel, ugyanakkor a kifelé pozitív gradiensűnél nagyobb az erőszükséglet, mint a kifelé negatív gradiensűnél.

A bemetszés hatása a gradiens próbatestek viselkedésére:

- A bemetszett 5. gradiens próbatest anyagában az 1. gradiens próbatesttel egyezik meg; valamint a bemetszett 6. gradiens próbatest anyagában a 4. gradiens próbatesttel egyezik meg;
- a bemetszés az eredeti keresztmetszetet gyengíti, kb. a felére; az anyag gradiens a maradó keresztmetszetben aszimmetrikus, az 5. esetben így a húzott alsó szál a kis szilárdságú, a 6. esetben az alsó húzott szál a nagy szilárdságú;
- a maximális képlékeny alakváltozások nagy mértékben növekednek;
- a maximális feszültségek nem lineárisan arányosak az alakváltozásokkal a képlékeny tartományon, így a mért feszültségek kis mértékben nagyobbak a bemetszettlen próbatestekkel összehasonlítva;
- az erőszükséglet nagy mértékben csökken a bemetszettlen próbatestekhez viszonyítva, ugyanakkor a trend megfordul: a kifelé pozitív gradiens esetén (1. vs 5.) kisebb; a negatív gradiens (4. vs 6.) esetén nagyobb az erőszükséglet.